

Rilievo, anastilosi Digitale e Meta-Ricostruzione del Mausoleo di Ciano a Livorno

Tesi magistrale in Architettura, 2015
Relatore: Giorgio Verdiani

Mattia Sullini

ADDENDUM 2025

Nota dell'autore alla pubblicazione su Zenodo della tesi di laurea (2015)

La presente tesi di laurea in Architettura, discussa dall'autore nel 2015 presso l'Università di Firenze con relatore il Prof. Giorgio Verdiani, viene pubblicata integralmente a dieci anni di distanza, senza modifiche sostanziali. Pur non costituendo un contributo scientifico in senso stretto, e in assenza di apparato bibliografico formale, essa rappresenta un documento di lavoro che anticipa molte delle direttrici che ad oggi nel 2025 strutturano la mia ricerca dottorale nel campo delle metodologie per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto affrontava la documentazione digitale del Mausoleo di Ciano a Livorno, oggetto incompleto e rimesso a carico di implicazioni ideologiche, non solo come esercizio tecnico, ma come operazione di distacco interpretativo e storicizzazione. La digitalizzazione veniva intesa come dispositivo di mediazione, in grado di restituire accessibilità critica a un manufatto marginalizzato, collocandolo in una prospettiva storica esplicita. Particolarmente rilevante, alla luce del mio percorso attuale, risulta l'adozione di un modello 3D "master" concepito come nodo operativo e riflessivo, e la distinzione tra ricostruzione fisico-formale e restituzione metaprogettuale.

Le operazioni di rilievo, integrazione e retroprogettazione si articolavano già in un processo orientato alla tracciabilità, alla modularità e alla derivazione controllata degli elaborati. Sebbene non ancora formalizzato attraverso un lessico tecnico-evoluto, questo impianto anticipava in forma operativa molte delle articolazioni oggi descritte in termini di flusso RAW > DCHo, modellazione critica, o segmentazione semantica.

Molte delle scelte progettuali contenute in questo lavoro trovano peraltro corrispondenza nei concetti strutturati dalla letteratura più recente. L'uso del modello 3D come nodo informativo, l'integrazione di fonti eterogenee, la distinzione tra rilievo e ricostruzione, la consapevolezza interpretativa nei processi di retroprogettazione e la centralità della tracciabilità, sono tutti aspetti che erano già presenti nella pratica professionale, all'interno della quale operavo nel 2015 già da 10 anni come rilevatore e modellatore 3D dell'edilizia storica, che la ricerca aveva da poco tematizzato come paradata, modellazione critica, segmentazione semantica nei principi della Seville Charter.

PREMESSA

Il Mausoleo di Ciano è un edificio funebre monumentale che il regime fascista ha progettato di edificare a Antignano in località Monte Burrone, nelle immediate vicinanze di Livorno, in onore del gerarca Costanzo Ciano e nel contesto del programma di costruzione artificiale della sua epica e narrazione di regime a fini propagandistici. Pur non presentando un valore artistico significativo, questo edificio rimane una testimonianza eclatante di una fase del nostro passato della quale è necessario liberarci al più presto consegnandola definitivamente ad una prospettiva storica. L'Italia invece non ha ancora finito di fare i conti con il Fascismo, come la Germania ha invece fatto con il Nazismo. Questo difetto ci porta a rimuovere testimonianze di quell'epoca quali il Mausoleo di Ciano, piuttosto che utilizzarle come strumento educativo e come monito. La rimozione pressoché totale di questo oggetto dall'orizzonte mentale dei livornesi è in questo senso estremamente significativa. Questa tesi raccoglie quindi una piccola sfida e cerca di emanciparsi da qualsiasi rapporto "vivo" con questo problematico manufatto rilevando e restituendo lo stato attuale del manufatto e ricostruendo digitalmente il progetto originale per consegnarlo definitivamente all'unica prospettiva appropriata per le vicende definitivamente concluse: quella storica.

0.0 - INTRODUZIONE

La presente relazione testuale è organizzata in maniera tale da avere una reciproca corrispondenza con gli elaborati grafici. Ogni porzione di testo è contraddistinta da una stringa del tipo X.Y.Z.n laddove “X” identifica il capitolo, “Y” la sezione del capitolo, “Z” la sottosezione, “n” il singolo elaborato. Laddove l’elaborato sia grafico, la corrispondenza è perfetta e diretta. Per le porzioni prevalentemente testuali, la corrispondenza si concretizza invece nell’organizzazione e denominazione delle tavole ed il riferimento eventuale all’elaborato grafico è segnalato tra parentesi. Nel corpo della relazione testuale, ogni capitolo è introdotto da una sezione fittizia X.0 dove vengono concisamente introdotti il capitolo e brevemente richiamate le sezioni di cui è composto.

0.1 - Considerazioni generali

I professionisti si sono oramai stabilmente e definitivamente adattati ad incorporare ampiamente nel processo progettuale il ricorso agli strumenti digitali dalle fasi iniziali del disegno fino alla gestione del cantiere, tanto che forse non è lontano il giorno in cui i protocolli BIM diventeranno obbligatori ed ogni edificio di nuova costruzione o intervento sul patrimonio esistente avranno una fedele trasposizione digitale.

A titolo di esempio e senza nessun intento di esaustività, pensiamo al già nominato BIM, alla simulazione computerizzata del comportamento strutturale e di altre prestazioni meccaniche e fisiche, alla gestione del cantiere, alla visualizzazione fedele del progetto in via di definizione e del suo futuro impatto nel contesto. In tutti questi casi, il modello digitale permette una simulazione accurata del comportamento dell’edificio prima ancora che venga smossa la prima zolla di terra e che questo insieme di bit correlati tra loro diventi un corpo edilizio fisico, fatto di cemento, ferro e legno.

Benchè sia oggettivo che la necessità di definire un modello digitale sia nata per servire la progettazione, la sua esistenza apre però ad una possibilità originale e più efficiente di accesso, manipolazione e gestione dei dati che incorpora anche una volta che la fase progettuale sia terminata, permettendo teoricamente di accedere ad ogni dato significativo dell’edificio progettato ai fini della sua catalogazione, evoluzione, adattamento e manutenzione nel tempo.

0.2 - La centralità del modello digitale

Il modello digitale è quindi più di una semplice trasposizione dell’oggetto fisico, ne è piuttosto una versione potenziata ed aumentata poiché è fatta di una trama interamente controllabile e manipolabile: i dati. Questo aspetto diventa ancor più fondamentale quando guardiamo al processo inverso rispetto a quello preso in considerazione in queste poche righe, cioè quando il modello digitale deve essere costruito a partire da un oggetto fisico esistente.

Anche in questo caso, il ricorso a strumenti in grado di rilevare e trasporre in formato digitale i dati significativi del manufatto reale è nato da necessità pratiche di efficienza e velocità nel rilievo, in perfetta simmetria con quanto è accaduto con i primi programmi CAD, concepiti ed adottati all’inizio semplicemente quali sostituti degli strumenti tradizionali di disegno e che solo successivamente hanno mostrato di poter aprire all’originale evoluzione che

abbiamo riportato in maniera estremamente sintetica nelle righe precedenti. Nel caso delle tecnologie hardware e software di rilievo, questa dimensione ulteriore si è aperta principalmente in relazione agli effetti rispetto alle modalità di accesso e manipolabilità dei dati rilevati, aspetti cruciali nel caso di corpi edilizi e manufatti quali le testimonianze storiche ed archeologiche.

Sia nel suo ruolo di strumento per la progettazione e la gestione dei nuovi edifici che in quello di trascrizione accessibile e semilavorata del patrimonio storico ed archeologico esistente, il modello digitale diventa uno snodo fondamentale per il nostro rapporto con il costruito.

È stata questa fondamentale considerazione a guidarmi nella stesura della presente tesi, nella quale abbiamo voluto considerare il rilievo e la ricostruzione digitale del Mausoleo di Ciano a Livorno come significativi non solo al livello del dato materiale e strumentale restituito, ma anche e soprattutto in relazione alla costruzione di un ecosistema digitale gravitante intorno al modello tridimensionale digitale.

0.3 - Struttura della tesi

Da qui il peso dato alla definizione dei processi sia di trattamento dei dati che della loro estrapolazione sotto forma di elaborati grafici sintetici ed al loro sistematico collocamento all'interno di un processo chiaro e replicabile. La struttura fondamentale di questa tesi replica quindi quello stesso processo articolandosi in sezioni e sottosezioni, con corrispondenza diretta con gli elaborati grafici.

Il Capitolo 1 definisce il contesto storico a livelli via via più centrati sull'oggetto in sé, partendo dalla situazione generale degli ultimi anni del ventennio e passando dalle vicende personali di Costanzo Ciano, cui il Mausoleo sarebbe stato dedicato.

Il Capitolo 2 si concentra sul progetto innanzitutto analizzando e definendo le parti di cui è composta la sua architettura per una lettura non ambigua del prosieguo del testo. Nelle sezioni successive ripercorre il retroterra culturale e le vicende professionali dei due autori Dazzi e Rapisardi e si chiude con un tentativo di individuare precursori tipologici cui sono paragonabili l'architettura nel suo complesso o alcuni suoi particolari ed elementi. È fondamentale stigmatizzare il grande debito che la parte storica di questa trattazione ha nei confronti della notevole e documentata tesi di Federico Scaroni "Il Mausoleo di Ciano a Livorno - Storia di un rimosso cantiere di regime", fortunatamente individuata nelle primissime fasi di individuazione della bibliografia. Per la sua definizione, Scaroni a suo tempo già raccolse i documenti relativi all'opera e sparsi tra Roma, Ravenna e Forte dei Marmi ed una volta contattato direttamente, ha condiviso senza alcuna difficoltà e con perfetta gentilezza anche documenti che non erano stati allegati alla tesi propriamente detta, agevolando in maniera decisiva l'istruzione del materiale. Un ringraziamento sincero e sentito va sicuramente a lui, nella speranza che il presente lavoro possa degnamente completare quanto da lui già egregiamente è stato prodotto.

il Capitolo 3 raccoglie tutte le operazioni che afferiscono all'acquisizione, alla digitalizzazione, al trattamento ed all'integrazione dei dati oggettivi, sia quelli dimensionali attraverso la scansione laser diretta o la generazione del modello tridimensionale su base fotografica delle porzioni plastiche, sia quelli qualitativi desumibili dalla documentazione

integrativa (footage fotografico, fotografie dei documenti di progetto, immagini d'epoca, riferimenti testuali). All'interno di questo capitolo vengono anche descritte e giustificate le scelte di retroprogettazione finalizzate alla costruzione di un Modello 3D master che sia completo e coerente.

Il Capitolo 4 raccoglie gli elaborati descrittivi tecnici del manufatto architettonico, direttamente ricavati dal Modello 3D master definito

Il Capitolo 5 raccoglie gli elaborati relativi al progetto completo ricostruito e comprende sia la parte degli elaborati tecnici, organizzata in perfetta rispondenza con gli elaborati relativi allo stato attuale, sia quella delle prospettive fotorealistiche generate al computer, organizzate invece su tre ipotetici percorsi attraverso ed attorno all'architettura virtuale.

il Capitolo 6 intende infine fornire una panoramica delle tipologie di elaborati ulteriori che è possibile derivare dal materiale prodotto nel corso della digitalizzazione del rilievo, con una speciale attenzione alla navigazione interattiva ed in tempo reale del modello ricostruito che in sede di discussione sarà resa direttamente esperibile grazie ad un visore di realtà virtuale Oculus. In questa sezione ci si sofferma inoltre sull'utilizzo possibile di ulteriori elaborati ricavabili da un Modello 3D master opportunamente progettato, sia nell'ottica di una fruizione del bene architettonico, specie se storico o archeologico, a fini didattici e divulgativi, sia in quella propria dell'indirizzo dell'archeologia digitale per la quale l'accessibilità digitale sia dei dati grezzi che delle elaborazioni da questi derivate sono fattori cruciali per l'avanzamento scientifico e per lo sviluppo della conoscenza, sia infine in quella della definizione di servizi specializzati alla professione del progettista e centrati sul Modello 3D: rilievo, interattività, accessibilità, trasmissibilità, comunicazione, controllo.

1.0 INQUADRAMENTO STORICO (Tavola 1)

Laddove già normalmente sia importante conoscere il contesto storico all'interno del quale un'opera architettonica viene concepita, nel caso di oggetti monumentali di questo rilievo il dato diventa assolutamente imprescindibile, poiché sono espressioni dirette, volontarie ed esplicite di quel contesto. La sezione 1.1 definisce il quadro storico a livello macroscopico, la 1.2 chiude più da vicino sulla storia personale di Costanzo Ciano, la 1.3 invece ricapitola le vicende del cantiere dopo il suo abbandono.

1.1 - 1939: Alle porte del secondo conflitto mondiale

È l'inizio dell'Estate del 1939 e oramai l'Europa è lanciata inesorabilmente verso la guerra che sarebbe scoppiata di lì a poco con l'aggressione nazista del 1° Settembre alla Polonia. Il Partito Nazionale Fascista oramai ha dismesso anche l'ultima parvenza di democrazia, pur se nella sua versione plebiscitaria, ed ha definitivamente sostituito gli organi elettivi con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Le truppe imperiali italiane calcano il suolo del Corno d'Africa e della Libia; si è appena conclusa la guerra civile spagnola ed in brevissimo tempo le truppe coloniali hanno conquistato l'Albania, mettendo nel mirino la Grecia. Il Regime ha saldamente il controllo di ogni istituzione culturale del Paese ed i suoi esponenti assecondano ed alimentano un piano di propaganda e condizionamento culturale che la Germania nazista ha già avviato da tempo e che ha nell'Architettura una delle sue leve fondamentali, anche in ragione dei rilevanti portati economici dell'attività edilizia nella condizione di netto isolamento internazionale dell'Italia.

1.2 - L'ascesa di Ciano dalla beffa di Buccari alla Camera dei Fasci

Costanzo Ciano, *Il Ganascia* per i Livornesi, era un eroe nazionale riconosciuto ed amato, pur se con quella riverenza che la retorica fascista riservava a figure marziali, virili e sanguigne come la sua. La sua fama si fonda su alcune memorabili imprese militari portate a segno nel corso del primo conflitto mondiale, tra le quali certamente spicca la cosiddetta "Beffa di Buccari". A cavallo del 1917 e del 1918, dopo lo sfondamento di Caporetto l'Italia stava soffrendo pesantemente l'offensiva militare austriaca e lo sconforto era generalizzato. Tra il 10 e l'11 Febbraio del 1918 una flottiglia di 3 Motoscafi Armati Siluranti della Marina Militare Italiana condotta dal capitano di fregata Costanzo Ciano riuscirono a lanciare 6 siluri contro 3 piroscafi austroungarici ancorati in fondo al munitissimo fiordo di Buccari ed a tornare indietro indenni. Anche se i siluri non riuscirono a raggiungere gli obiettivi perché protetti da reti antisiluro, lo fecero in compenso e con effetto altrettanto dirompente le parole di scherno che il futuro Vate Gabriele D'Annunzio, anche lui tra gli incursori, aveva affidato a tre bottiglie sigillate e lasciate vicino agli obiettivi dell'azione. La vicenda, centrata sulle gesta eroiche della squadra e di Ciano in particolare, impresso infatti una spinta notevole alla campagna di propaganda orchestrata dallo stesso D'Annunzio e mirata a risollevarne il morale italiano fiaccato dalle gravi sconfitte militari.

Pochi anni dopo c'era sempre il futuro Ammiraglio Ciano, insieme a Dino Perrone Compagni, alla testa delle squadre nere che nel 1922 costrinsero alle dimissioni l'Amministrazione di Livorno guidata dal socialista Uberto Mondolfi sotto la minaccia di intensificare le azioni violente che erano state messe in opera in città, culminate negli omicidi di due Consiglieri Comunali. Da quel momento la sua carriera divenne anche politica, oltre che militare: divenne prima Sottosegretario di Stato per la Regia Marina, poi Contrammiraglio della Riserva Navale, per approdare con il PNF nel 1924 alla Camera dei Deputati ed all'incarico di Ministro delle Poste e delle Comunicazioni. Di quella stessa camera divenne il Presidente nel 1934, conducendola alla sua trasformazione in Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel 1939, lo stesso anno della sua morte.

Livorno fu anche la sua città natale, e vi rimase affezionato per tutta la vita riuscendo a legare il suo nome sia ad operazioni di edilizia pubblica come la Terrazza Ciano, (ora Mascagni), l'Ospedale, lo Stadio Comunale, che ad operazioni su scala urbanistica come gli sventramenti del centro storico e la creazione dei quartieri dormitorio periferici a servizio delle attività del porto commerciale e del nuovo complesso petrolchimico. Particolarmente amata quella striscia di terra a Sud della città dove la linea di costa converge sui Colli di Livorno in corrispondenza di Antignano, predilezione peraltro comune a molte altre famiglie benestanti livornesi. Proprio ad Antignano la famiglia Ciano prese residenza a Villa Giulia, espropriata alla famiglia fiorentina Liscia grazie alle leggi razziali del 1938. Poco sopra il paese, negli anni precedenti si era avviata l'apertura del sinuoso Viale Tirreno, che si arrampica sulle pendici di Monteburrone in direzione del Santuario di Montenero e che con ogni probabilità si intendeva diventasse la spina dorsale di una espansione residenziale di pregio.

Non sorprende quindi la rapidità con la quale a solo un giorno dalla morte del gerarca, il Podestà di Livorno poté annunciare l'avvio di una serie di interventi intestati all'illustre scomparso, tra i quali la costruzione di un imponente monumento funebre a lui dedicato

proprio sulla sommità del colle di Monteburrone. Risulta peraltro anche dalle ricerche di Federico Scaroni come non solo a Livorno ma anche in altri centri legati in qualche maniera alla vita di Ciano, in un brevissimo arco di tempo furono avviati numerosi progetti monumentali e di edilizia pubblica intestati proprio all'Eroe nazionale appena scomparso, circostanza resa particolarmente significativa dal fatto che era oramai evidente che di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra. Eppure in questo programma furono profusi sforzi economici ed organizzativi notevoli, primi tra tutti proprio quelli per la realizzazione del Mausoleo. Con ogni probabilità, la figura e la fama di Costanzo Ciano quale eroe militare risultarono perfette per la retorica propagandista del Regime alle soglie del secondo conflitto mondiale.

1.3 - Storia di un rimosso cantiere di regime

Quanto richiamato sinora lascia pochi dubbi quindi sul significato e sul ruolo che si era inteso questa progetto dovesse perseguire. Il prestigio dei progettisti Dazzi e Rapisardi, la posizione eminente che avrebbe assunto rispetto alla città di Livorno sia da terra che dal mare, la contemporaneità dell'avvio di altri progetti intitolati al gerarca e non ultima l'ampia profusione di mezzi dispiegata per la sua realizzazione, resa ancor più significativa dal fatto che la guerra fosse alle porte nella rapidissima fase progettuale e avviata in quella dell'avvio del cantiere, come testimonia in maniera dettagliatissima e documentata la tesi di Federico Scaroni intitolata per l'appunto "Cronaca e storia di un rimosso cantiere di regime", certamente la fonte bibliografica più ampia, solida ed originale che riguardi il Mausoleo di Ciano e di cui la presente introduzione è largamente debitrice.

Per questa ragione mi limiterò a riportarne parafrasandoli alcuni passaggi cruciali, già conclusi ed efficaci nella stesura originale. Scaroni riporta la delibera del Podestà di Livorno che già all'indomani della morte di Ciano annuncia come si è già accennato l'apertura di una sottoscrizione in cui confluiranno sia risorse pubbliche che contributi privati e destinata all'avvio di alcune opere dedicate al gerarca, la principale delle quali era il Mausoleo. L'entità dell'impresa, già ambiziosa al suo avvio, si rivelò con il procedere della progettazione prima e con il cantiere poi ancora più imponente, anche in ragione dei materiali di finitura scelti da Dazzi: granito della Maddalena per le lastre esterne e la statua colossale, marmi di Rapolano, verde Arni e Carrara per gli interni e le scale, statuario per le 4 sculture. L'ostacolo maggiore fu però certamente l'entrata in guerra dell'Italia, circostanza che con il proseguire dei mesi cominciò a sottrarre sempre più risorse e mezzi sia materiali che economici al cantiere che difatti rallentò fino ad arrestarsi completamente con il colpo di stato del 25 Luglio 1943 lasciando la fabbrica incompleta di alcune parti fondamentali come il piano attico e la cupola.

Dei 54 metri previsti per la torre-faro ne furono in realtà costruiti quasi la metà, ma i tedeschi in ritirata nel 1944 la minarono per eliminare un eccezionale punto di osservazione ed oggi le macerie rimangono al di sotto delle chiome degli alberi sulla sommità di Monte Burrone. L'interno fu poi spogliato delle finiture interne in marmo che erano già state poste in opera e di cui oggi rimane solo l'allettamento cementizio mentre della parte statuarie Dazzi riuscì quasi a completare i due marinai ed un balilla, oggi posti in due spazi pubblici a Forte dei Marmi mentre dei 6 blocchi che avrebbero composto la statua colossale di Ciano ne furono sbazzati direttamente nella cava di Villamarina sull'Isola di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena solo i tre che avrebbero composto la figura dalla cintola in su e che a tutt'oggi là rimangono. Visibili ancora sul luogo i due sarcofagi ad arca in marmo rosso, dei quali il secondo era destinato ad ospitare le spoglie della figlia dello stesso Ciano, morta ad un solo anno di distanza dal padre. Portati fuori dal Mausoleo, furono abbandonati sulla spianata antistante e tuttora giacciono là in stato di completo abbandono ed incuria.

Livorno infatti più che accanirsi sul cantiere si limitò a dimenticarlo molto rapidamente, così come in fondo fece tutta l'Italia con tutto quanto accadde in un ventennio che pure aveva visto l'appoggio entusiasta di molti. La storia del cantiere rende d'altra parte la situazione ancora più complessa poiché l'area su cui insiste il Mausoleo fu originariamente espropriata dal regime ai proprietari della cava sottostante che finita la guerra dovettero ricomprarla con il proposito di riavviarne la coltivazione ma che, riusciti, pochi anni più tardi dovettero

fermare il fronte di scavo che fu giudicato pericoloso per il Mausoleo che era rimasto peraltro di proprietà demaniale. Ad oggi il Mausoleo è quasi assente dalla mappa mentale dei Livornesi, benchè un po' kafkianamente la sua mole sia invece visibilissima emergendo dagli alberi di Monte Burrone. Non una segnalazione ad instradare il curioso lungo la malmessa strada sterrata che da Viale Tirreno conduce alla spianata antistante il volume, il Mausoleo riemerge periodicamente nella cronaca cittadina sempre e comunque come simbolo negativo: l'incidente mortale per due fratelli che precipitarono nel 1962 dalla copertura, la comparsa nel 2005 della scritta CC AE 217 a ricordare la targa del veicolo sul quale si trovava il carabiniere che uccise Carlo Giuliani, la comparsa di lì a poco di una gigantesca bandiera cubana. Poi l'incendio dell'estate del 2014 ma soprattutto l'avvilente spettacolo della discarica di ingombranti e rifiuti vari, accumulatisi a montagna sia fuori che dentro e poi le scritte sui muri dell'interno, in un punto inneggianti al fascismo, in quello appresso contro.

Tutti segnali del fatto che quell'epoca non è stata digerita ma rimossa e che per questo ancora molti non sono ancora in grado di considerarla in prospettiva definitivamente storica. Legati ad essa e vincolati allo stesso destino, parti consistenti delle nostre città che consideriamo quasi delle anomalie non significative a dispetto del peso spesso molto rilevante che gli interventi degli anni '30 hanno tutt'oggi sia a livello urbanistico che architettonico, a prescindere dal loro intrinseco valore formale o artistico o dalla sua assenza. In questo senso, il Mausoleo di Ciano a Livorno è un caso esemplare. La presente tesi cerca quindi di riconsegnare non una riabilitazione, non una celebrazione e nemmeno una critica a questo monumento ed a quello che rappresenta bensì dei dati e delle misure che possano assistere un approccio maturo ed emancipato dal passato a questo nodo irrisolto ed incompleto della storia della città.

2.0 IL PROGETTO (Tavola 2)

La struttura del progetto architettonico è chiara ed abbastanza lineare, benché l'oggetto sia caratterizzato da un accostamento di molti elementi eterogenei che nella sezione 2.1 vengono individuati ed univocamente denominati. Questa eterogeneità deriva plausibilmente sia dai tanti vettori di richieste da comporre (funzione monumentale, propagandistico/celebrativa, urbanistica) che dalla formazione di scultore del primo progettista Dazzi che infine dal ruolo quasi equipollente svolto dal collaboratore-architetto rapisardi, come richiamato nella sezione 2.2 che richiama le loro vicende professionali e nella 2.3 dove si cerca di individuare quali possano essere stati i riferimenti tipologici ed i precursori formali delle scelte incorporate nel progetto. Una sezione conclusiva 2.4 ricapitola lo stato attuale del manufatto ed il suo livello di degrado.

2.1 - L'architettura

Nell'analisi del progetto, giova distinguere tra l'esterno e l'interno, poiché l'aspetto architettonico è fondamentalmente subordinato a quello monumentale e l'oggetto nel suo complesso è quindi fruibile in maniera distinta come architettura e come monumento. L'interno a sua volta può essere distinto tra i due piani inferiore e superiore, diversissimi sia per atmosfera che per fruizione.

Il progetto è composto da tre elementi distinti: il *Mausoleo* vero e proprio, che è strutturato come un blocco stereometrico a pareti lievemente inclinate rivestite di conci grossolanamente bocciardati in granito bianco della Maddalena, ed è incassato all'interno di uno *Scasso* appositamente realizzato nel fianco del colle, circondato infine su due lati da un *Piazzale*, dove termina la strada di accesso. Vi è un unico *Ingresso* posto frontalmente attraverso un *Portale* posto alla sommità di uno *Scalone d'accesso*. Lungo entrambi i lati del corpo edilizio salgono due *Scaloni laterali* che danno accesso alla *Terrazza* panoramica, affacciata sulla baia di Livorno. La terrazza, protetta da un *Parapetto* perimetrale, gira intorno ad una *Copertura* conformata scultoreamente come un motosilurante sulla cui prua è posizionata la *Statua Colossale* di Ciano. La terrazza si trova ad un livello sopraelevato rispetto ad una *Spianata* che unisce attraverso una *Scala monumentale* la terrazza stessa alla *Torre-faro*, modellata come un enorme fascio littorio.

Attraverso il portale si accede al primo ambiente interno della *Cripta*, un *Atrio* voltato a botte ai cui lati si aprono le porte che lo mettono in comunicazione con i *Collegamenti verticali*, il *Vano scale* a sinistra ed il *Vano ascensore* a destra. Percorrendo uno *Scalone interno* l'atrio si apre direttamente sul livello ulteriormente rialzato dell'*Aula basilicale* formata da una *Navata principale* e da due *Pseudonavate* laterali, divise tra loro da due *Colonnati* composti da *Colonne* libere monolitiche in marmo Verde d'Arni, prive di base e coronate da un semplicissimo capitello troncoconico. Su ciascun colonnato poggia una semplice *Trabeazione* terminante con una *Cornice* che prosegue anche come elemento formale autonomo. A sua volta la trabeazione dà appoggio ad una volta sempre a botte per la navata principale, e piana per quelle laterali. Le pareti laterali sono scandite da *Paraste* disposte in corrispondenza delle colonne libere, e tra di esse sono interclusi dei *Falsi portali* definiti quasi dal solo disegno del rivestimento in lastre di marmo Bardiglio e che inquadrano gli *Altari* loro addossati. Le pseudonavate terminano contro una parete piana mentre la navata vera e propria si innesta attraverso un *Arcone* in un raccolto *Ambiente centrale* cruciforme

di cui costituisce di fatto il braccio principale. Gli altri tre bracci sono contratti in forma di *Nicchioni* all'interno dei quali sono disposti i *Sarcofagi* a spioventi ed acroteri marmo rosso Veronese della famiglia di Ciano. Il sarcofago del gerarca è invece leggermente più grande ed è collocato nel centro dell'ambiente centrale appoggiato a 4 colonne tra le quali si trovano delle *Statue* in marmo di Carrara raffiguranti due *Balilla* e due *Marinai* a formare una guardia funebre per il gerarca. L'ambiente centrale è coperto da una volta a vela che in sostanza è una vera e propria *Cupola* nella quale si apre nel punto sommitale e un *Occhio* che mette in comunicazione visiva la cripta con il *Piano attico* superiore.

Al piano attico si accede esclusivamente tramite i collegamenti verticali interni. Entrambi sbarcano in un *Vestibolo* che a sua volta dà accesso attraverso un *Passaggio centrale* all'ambiente del *Museo*, planimetricamente organizzato come l'aula basilicale sottostante con *Pilastrini* quadrati al posto delle colonne a formare una *Pilastrata* priva di qualunque modanatura. Sempre in analogia con il piano sottostante della cripta, anche la navata principale del museo è voltata a botte, ma qui in corrispondenza di ogni luce tra pilastro e pilastro si innesta una cortissima *Volta a lunetta* che libera sulle pareti laterali una *Specchiatura* semicircolare nella quale si apre un *Oculo laterale*. Le navate laterali del piano attico si prolungano ad un livello superiore accessibile con sue corte scale in due *Percorsi laterali* terminanti con due nicchie ed aperti anche sul *Percorso circolare* intorno all'occhio della cupola, il cui accesso principale è però costituito dalla *Scala centrale* posta al termine della navata principale del museo. Da questo percorso circolare, coperto da una volta semitoroidale, con pochi gradini interclusi tra i pilastrini della *Lanterna*, si raggiunge il *Ballatoio* dal quale è possibile vedere dall'alto la sottostante arca di Ciano. L'unica presa di luce di questo ambiente è costituita dal *Lucernario* posto in corrispondenza dell'occhio.

2.2 - Dazzi, Rapisardi e la cerchia di Piacentini

A testimonianza ulteriore dell'importanza che il progetto per il Mausoleo aveva assunto, si decise di affidare la sua progettazione ad Arturo Dazzi, scultore e pittore carrarino di fama internazionale e Grande Accademico d'Italia che a quell'epoca aveva già dimostrato più volte la sua vocazione nella monumentalistica celebrativa nel quadro di interventi di primo piano e spesso in collaborazione con Marcello Piacentini, come nel caso di Piazza della Vittoria a Brescia per la quale ideò la statua monumentale dell'Era Fascista o il Monumento al Generale Cadorna a Pallanza. Quest'ultima in particolare è notevole perché qui ritroviamo alcune soluzioni che saranno poi adottate per il progetto del mausoleo, seppure diversamente riorganizzate: il sarcofago in porfido rosso, le statue marziali usate come atlanti, il volume troncopiramidale del fastigio, la superficie grezza, le paraste a libro in corrispondenza degli angoli, il coronamento.

A sua volta Dazzi coinvolse Gaetano Rapisardi, architetto fiorentino che a dispetto della giovane età aveva già al tempo una corposa esperienza nella realizzazione di edifici pubblici quali ad esempio i Palazzi di Giustizia di Palermo e Pisa. Rilevanti in particolare le collaborazioni con Marcello Piacentini, a partire da quella per la Città Universitaria di Roma, a testimonianza del fatto che già a partire dai primi anni '30, dallo scontro che si era prodotto in Italia tra gli esponenti dell'architettura razionalista del Gruppo 7 e quella classicista e semplificata del Gruppo Novecento era scaturita e si era saldamente affermata una sorta di terza via intorno alla figura di Marcello Piacentini. Senza soffermarci in questa sede nell'impresa di tentare di delinearne i tratti distintivi, basterà fare affidamento allo stereotipo mentale che la maggior parte delle persone ha dell'architettura del ventennio e che è per l'appunto, quella espressa da Piacentini e dal suo gruppo.

Si tratta banalmente anche di semplice induzione in ragione del numero e del peso degli interventi urbanistici dei singoli edifici dell'epoca per i quali "piccone demolitore e risanatore" ha in quegli anni aperto squarci nei tessuti storici delle città italiane, da Livorno a Brescia, da Genova a Roma e non solo.

Volumi stereometrici caratterizzati da un classicismo nudo e spogliato di ogni decoro, riportato all'essenzialità dei suoi elementi formali fondamentali ed alla sua rigorosa organizzazione planimetrica. Come solo decoro l'espressione onesta (questa sì razionalista) dei materiali e della loro naturale tessitura: l'onnipresente travertino, il mattone, i marmi, il bronzo ed il ferro; concentrati e mirati innesti plastici nelle sculture e nei pannelli ad altorilievo; pulizia nelle linee e negli arredi. Tutto doveva sembrare allo stesso tempo moderno e classico, pulito e monumentale; un programma formale che non poteva non essere in perfetta sintonia con gli intendimenti del regime e che difatti, come si è visto ed al netto di pochissime e luminose eccezioni, è stato adottato come architettura ufficiale ed in questa investitura i suoi esponenti hanno acquisito un monopolio pressoché assoluto sull'urbanistica e sull'architettura della seconda metà del ventennio, al punto di qualificare lo stesso Piacentini ad un ruolo paragonabile a quello che andava rivestendo Albert Speer nella Germania nazista, con esiti formali e retroterra teorico peraltro non troppo dissimili.

Il Mausoleo di Ciano si inserirà perfettamente in questo solco per tutta una serie di ragioni concomitanti: la sua evidente funzionalità al progetto di propaganda di regime centrato su Costanzo Ciano ed avviato subito dopo la sua morte, l'appartenenza all'area piacentiniana di entrambi i suoi autori, la sua netta caratterizzazione come monumento, il suo possibile

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

ruolo quale termine di un'asse viario destinato a sostenere un ampio intervento edilizio, la gerarchia tra i due progettisti con la preminenza di Dazzi in qualità di primo incaricato che plausibilmente ha sancito la preponderanza di un approccio scultoreo rispetto a quello architettonico come è possibile vedere osservando l'esterno del monumento e che lo classifica più come il gigantesco basamento della statua colossale mancante che un edificio vero e proprio.

2.3 - Riferimenti tipologici e precedenti

2.3.1 - *Monumentalistica fascista*

Del disegno complessivo oggi rimane infatti solo una porzione che nel progetto originario avrebbe dovuto integrarsi con una statua colossale di Ciano, di cui avrebbe fatto da basamento, e con un faro in forma di fascio littorio. È così che sulla cima di quel colle quello che scorgiamo oggi è un blocco massiccio, roccioso e cieco che non impropriamente qualche livornese chiama infatti "Il Deposito di Zio Paperone" e che nella composizione originaria avrebbe perso di forza a favore degli altri elementi plastici.

Un primo dato compositivo da rilevare è una imperfetta corrispondenza formale tra esterno ed interno: più scultoreo l'esterno e maggiormente architettonico invece l'interno. Giova quindi cercare i riferimenti formali separatamente per le due composizioni

L'esterno è a sua volta scomponibile in tre subunità non compiutamente amalgamate tra loro e per questo analizzabili a loro volta separatamente: Il basamento, il fastigio ed il faro. La torre-faro a forma di fascio è più un'intuizione plastica e formale sul tema del faro che altro e pertanto non è forse interessante soffermarsi su realizzazioni analoghe. Più significativo soffermarsi sul basamento che va posto in stretta correlazione con il piano attico foggiano ad imitare la carena di un motoscafo silurante e con la statua colossale di Ciano che si sarebbe eretta sulla sua prua. Emerge anche per questo elemento oltre che in maniera forse ancora più evidente il fatto che l'idea progettuale seminale sia stata concepita da uno scultore, comprensibilmente portato ad organizzare la composizione quasi più come una grande statua monumentale che come organismo propriamente architettonico. Benchè un plausibile predecessore della soluzione progettuale fosse il già nominato Mausoleo di Cadorna a Pallanza, risulta debole il riferimento ad altri mausolei contemporanei ed è invece molto più concreto collegarlo direttamente con l'antichità innanzitutto romana e con i suoi monumenti a dado che sia Dazzi che Rapisardi avranno potuto vedere lungo le vie consolari in prossimità della capitale

2.3.2 - *Assonanze con le tombe a dado etrusche*

Un precedente formale ancora più efficace è però rintracciabile in una tipologia tipica di alcune tombe rupestri etrusche, sia nella versione a dado come la Tomba Ildebranda della necropoli di Sovana che in quella a semidado della necropoli di Casetta. Diverse le somiglianze, al di là della destinazione d'uso come monumento funebre: il volume parallelepipedo chiuso e forato dalla sola porta (peraltro spesso inquadrata in una falsa porta di dimensioni maggiori come nel Mausoleo di Ciano), le due scalinate che rinserrano sui lati il volume e danno accesso al terrazzo piano, il fatto di essere ricavate da uno scavo nel fianco di un declivio, la differenziazione tra un ambiente sepolcrale inferiore ed un piano cerimoniale per l'attico come accade per il monumento livornese dove gli ambienti ricavati nel fastigio dovevano ospitare i cimeli dell'eroe. Non era peraltro infrequente che questo piano cerimoniale fosse protetto da una struttura architettonica decorativa e complessa, come nella stessa tomba Ildebranda e nei monumenti africani e mediorientali direttamente ispirati al prototipo del Mausoleo di Alicarnasso. Non è certamente implausibile immaginare che Dazzi possa avere avuto occasione di visitare queste necropoli e vedere le tombe rupestri, rendendo plausibilmente non accidentale la rilevante convergenza formale con queste del Mausoleo di Ciano.

2.3.3 - Riferimenti tipologici classici

L'interno parla invece un linguaggio differente e più consueto. Il volume del basamento è suddiviso in tre porzioni successive. Nella prima porzione la larghezza del corpo di fabbrica è condivisa da un vestibolo stretto ed alto voltato a botte e dalle due cellule strutturali dei collegamenti verticali, scale a sinistra e ascensore a destra. Il vestibolo avrebbe dovuto ospitare uno scalone non che avrebbe collegato il livello di accesso con quello della seconda porzione, una larga navata voltata a botte e scandita da quattro colonne giganti per lato, appena discoste dalle pareti perimetrali a formare due anguste pseudonavate laterali e sorreggenti una scarnissima trabeazione appoggiata direttamente ai fusti senza l'interposizione di alcun capitello. La navata principale si innesta in uno spazio centrale cruciforme i cui tre rimanenti tozzi bracci sono ridotti a nicchioni giganti. Questo spazio avrebbe dovuto essere il cuore dell'organismo edilizio ed ospitare nel suo centro esatto l'arca di Ciano issata su quattro colonne guardate da 2 statue di marinai e due di balilla a formare una sorta di baldacchino. Attualmente completamente scoperto, nel progetto originario avrebbe dovuto essere coperto da una cupola munita di lanterna attorno alla quale si sarebbe dovuto sviluppare un percorso circolare collegato al piano attico, denominato negli elaborati grafici originali "Piano Museo". Anch'esso scandito in tre navate corrispondenti a quelle del piano terreno, era inteso ospitasse cimeli dell'eroe di guerra e sarebbe stato coperto dal fastigio vero e proprio foggiate in forma di motoscafo silurante, dalla cui prua si sarebbe dovuta ergere la statua gigante di Ciano. Raggiungibile solo dalle scalinate laterali esterne la Terrazza si sarebbe sviluppata intorno al volume del fastigio e sarebbe proseguita in una spianata che proseguendo in asse con i volumi costruiti sarebbe terminata poco più a monte con la torre-faro a forma di fascio pennato. Dalla Terrazza, ma ancor più efficacemente dalla sommità dei 54 metri della torre, il visitatore avrebbe potuto godere del panorama meraviglioso su tutta la baia di Livorno che anche oggi è possibile godere calpestando quello che sarebbe stato il solaio del Piano Museo.

Tutta la macchina architettonica è centrata sull'arca di Ciano e la navata con il suo vestibolo si configurano più come un atrio monumentale non intaccando sostanzialmente la pianta centrale dell'ambiente principale definito nitidamente dai tre nicchioni identici e dalla cupola con la sua lanterna. Il riferimento tipologico più immediato più che delle chiese a pianta centrale andrebbe fatto risalire al comune predecessore del martyrion, che era per l'appunto tipicamente conformato secondo una pianta centrale costituita frequentemente da una croce greca coperta da cupola. Il riferimento trova peraltro ulteriore giustificazione nella destinazione funebre e celebrativa del Mausoleo di Ciano e può essere messa plausibilmente in relazione con la basilica di Don Bosco progettata e realizzata dallo stesso Rapisardi nell'immediato dopoguerra, anch'essa strutturata su di una pianta centrale introdotta da una breve navata e racchiusa in un volume unico e massiccio. L'insieme finisce a comunicare nel suo complesso un senso più monumentale che sacro, quasi pagano più che cristiano. Un tempio pagano dedicato al culto di un eroe marziale, La cosa d'altra parte non sorprende visto l'intento celebrativo e monumentale del progetto, dunque sostanzialmente laico che lo inserisce a pieno titolo nel novero delle architetture di regime.

All'esterno la torre faro, all'interno l'arca di Ciano avrebbero costituito il terminale monumentale di quello che a giudicare dai bozzetti e dal plastico avrebbe potuto essere un asse pedonale che tagliando i tornanti del Viale Tirreno avrebbe portato dalla parte alta di

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

Antignano alla spianata antistante il Mausoleo, secondo un impianto urbanistico forse simile a quello che il Poggi allestì per la Via dei Colli a Firenze con la successione di giardini definiti dalle anse del percorso carrabile ad arricchire una zona destinata a ville e residenze altoborghesi fiorentine, destinazione analoga a quella dell'area di Antignano rispetto a Livorno.

2.4 - Lo stato attuale.

Oggi il manufatto è rimasto quasi congelato al livello di avanzamento raggiunto dal cantiere al momento del suo abbandono definitivo, con nessuna alterazione sostanziale all'architettura, al netto della significativa demolizione della torre faro, allora in gran parte costruita, ad opera dei tedeschi in ritirata nel '43. All'esterno è rimasto pressoché integro il rivestimento in lastroni di granito della Maddalena, con l'esclusione delle alterazioni superficiali dovute alle colature rugginose generate dai chiodi da arrampicata infissi in alcuni punti nelle commessure tra le lastre e dei graffiti sulle pareti degli scaloni laterali. I soli interventi eseguiti dopo la chiusura del cantiere sono facilmente individuabili nelle pareti di forati (parzialmente demolite) che erano state erette all'imbocco degli scaloni laterali e nel portale di ingresso per impedire l'accesso all'interno ed alla copertura.

Più ampie le alterazioni all'interno, benché gravanti prevalentemente sulle finiture già messe in opera. Furono infatti strappate molte delle lastre di marmo bardiglio già posate sulle pareti della navata e dell'atrio, lasciando sulla muratura viva lo strato di malta di posa. Furono inoltre divelte e rimosse anche le lastre di marmo di Carrara che definivano alzate, pedate e pianerottoli di sbarco delle scale di accesso al non costruito piano attico, e se ne possono ancora vedere i monconi infissi nel vivo della muratura.

L'esterno mantiene intatto il rivestimento messo in posa in granito bianco, che non appare degradato dagli agenti atmosferici. Il solo degrado è antropico (chiodi di arrampicata, graffiti)

RILIEVO, ANASTILOSI DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

Intorno al manufatto è cresciuta vegetazione spontanea, prevalentemente allori arborescenti sulla spianata antistante e macchia mediterranea ad alto fusto sui lati.

L'interno è stato recentemente ripulito dalla vegetazione spontanea, cresciuta anche grazie al fatto che la porzione terminale non è oggi a cielo aperto.

I vani laterali dell'ingresso sono ricolmi di immondizia gettata dal livello dell'ultimo solaio, conosciuto punto panoramico e frequentato da livornesi in cerca di discrezione.

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

La prima porzione è voltata con sezioni di cemento armato i cui interstizi mostrano infiltrazioni. In alcuni punti lo spessore copriferro della trabeazione in c.a. è saltato.

La parte più interna presenta elementi strutturali in laterizio e tamponamenti in muratura mista. Residua qualche lastra del rivestimento. A terra, massi e macerie.

Rimangono in posa nelle pareti interne alcune lastre di rivestimento. Dove mancano le lastre rimane la malta. Tutte le pareti sono ricoperte da tag, scritte e graffiti.

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

Gli scaloni sono praticabili, pur se quello di destra è più occluso da arbusti e rami. Per entrambi in prossimità dell'accesso sono stati eretti e poi abbattuti ostacoli alla risalita.

Il solaio che copre lo spazio voltato è praticabile pur se prestando la massima attenzione vista la vegetazione che copre gli strettissimi passaggi per l'accesso alla parte anteriore.

Sulla spianata antistante il manufatto sono visibili idue sarcofagi. Nel bosco a monte del manufatto si raggiunge il luogo dove sorgeva la torre, di cui rimangono le macerie.

3.0 RILIEVO E RICOSTRUZIONE (Tavole 3A, 3B, 3C)

I destini del manufatto non sono mai stati presi in pugno esplicitamente sin dall'abbandono del cantiere, nonostante a più riprese sia stato oggetto di proposte e progetti generati dal basso. Per questa ragione, non ne esiste a tutt'oggi un rilievo oggettivo ed accurato. Il presente rilievo ha la finalità di creare una trasposizione digitale puntuale, documentata e precisa dell'oggetto architettonico nel suo complesso, che possa essere comunicata, consultata e trasmessa in maniera tale da poter fungere da base disponibile ed accessibile per qualsiasi elaborazione ulteriore. L'approccio è quindi più vicino a quello dell'Archeologia Digitale piuttosto che al rilievo architettonico finalizzato all'intervento concreto. Data la finalità, si è ritenuto di estendere la fase di vero e proprio rilievo con una di integrazione delle lacune e di retroprogettazione delle porzioni non attingibili ad una prospezione strumentale diretta al fine di creare una ricostruzione completa e coerente dell'oggetto esistente, nonché una verifica e rifinitura dei documenti di progetto sulla base di quanto effettivamente costruito per arrivare ad una ricostruzione digitale quanto più fedele possibile al modo in cui il Mausoleo sarebbe stato completato. La sezione 3.1 riporta fasi e modalità della campagna di rilievo nonché dell'acquisizione dei dati in generale mentre il trattamento di questi dati viene affrontato nella sezione 3.2 fino ricomposizione dell'oggetto rilevato in ambiente digitale per il quale nella sezione 3.3 si riportano criteri ed approcci per la sua semplificazione e normalizzazione in un modello leggero ed ottimizzato. Nella successiva sezione 3.4 si è riportato come a partire da questo modello si è poi ricavato un secondo modello a ricostruire l'aspetto del Mausoleo qualora fosse stato completato e con la maggior accuratezza possibile. La sezione 3.5 riporta infine le ulteriori lavorazioni finalizzate alla visualizzazione fotorealistica di questo secondo modello.

3.1 ACQUISIZIONE (Tavola 3A)

3.1.1 - Laserscanner

Il nucleo fondamentale dell'acquisizione del dato di rilievo è costituito dalle scansioni laser dell'oggetto costruito, effettuate con uno scanner a interferenza di fase **Leica XXXXX**. Lo strumento è costituito da un treppiede livellabile sul quale è posto la testa che è lo strumento vero e proprio. L'elettronica di bordo controlla la rotazione a 360° della testa intorno all'asse verticale. La testa contiene una sorgente laser perfettamente solidale con la testa stessa che emette in direzione di un sistema di specchi anch'essi elettronicamente controllati che possono deflettere il raggio laser a 180° intorno all'asse orizzontale. Per ogni angolo lungo questi 180° lo strumento rileva la distanza di qualsiasi superficie incontrata dal raggio prima misurando il tempo di volo (cioè il tempo che trascorre tra l'emissione e la registrazione del segnale riflesso dalla superficie incontrata) e poi rifinisce la misura attraverso la differenza di fase (nota la lunghezza d'onda tipica della sorgente e la fase alla quale viene emessa, viene rilevata anche la fase con la quale viene restituita e ne viene quindi dedotta la distanza incrementale ad una risoluzione inferiore alla lunghezza d'onda e con la quale rifinire la prima quantificazione grazie al tempo di volo). Lo strumento registra anche la differenza tra l'intensità del raggio emesso e quello riflesso, deducendo la luminanza della superficie incontrata. L'insieme delle misurazioni lungo i 180° restituisce la lettura delle distanze radiali rispetto allo 0 dello strumento sul piano di sezione che contiene la rotazione stessa. Con la rotazione intorno all'asse verticale si genera un insieme di letture appartenenti ciascuna ad

uno dei piani del fascio definito dall'asse della rotazione stessa. In pratica lo strumento genera per ogni stazione la lettura delle distanze lungo i raggi di una semisfera che ha centro sullo strumento. Il programma può gestire la risoluzione e quindi attraverso il numero delle letture effettuate per ciascuna stazione. Ad ogni stazione corrisponde quindi un file che contiene le coordinate polari di tutte le distanze rilevate che una volta importato nei software dedicati assume la forma di una nuvola di punti nello spazio tridimensionale digitale. Ogni punto contiene inoltre un altro dato indipendente che rende conto della luminanza della superficie. Il software la restituisce visivamente come una colorazione di ciascun punto lungo una scala di grigi. Visivamente tutto assume la forma di un modello tridimensionale dell'ambiente rilevato in bianco e nero.

Il processo di rilievo richiede l'esecuzione di più misurazioni successive in corrispondenza di diverse stazioni, il cui posizionamento va progettato in maniera tale che a partire da qualunque stazione si possa arrivare a qualunque altra stazione della campagna procedendo solo tra stazioni successivi mutualmente visibili. Questa condizione garantisce di poter poi allineare tutte le stazioni l'una rispetto all'altra e tutte rispetto ad un unico sistema di riferimento tridimensionale facendo corrispondere le letture effettuate a partire da ciascuna stazione ed appartenenti ad uno stesso elemento fisico. Quante più stazioni sono traguardabili da ciascuna stazione, tanto minore sarà la possibile propagazione di errori e conseguentemente tanto più efficace l'allineamento.

Il mausoleo è costituito da un unico blocco di geometria molto semplice che si eleva a ridosso dello scasso realizzato appositamente per la sua costruzione nel fianco del Monte Burrone. La distribuzione interna è anch'essa piuttosto semplice e consta di un atrio che si apre su di un ambiente a navata unica con pseudonavate laterali e che a sua volta termina in uno spazio centrale, tutti quanti sostanzialmente sgombri di qualsiasi suddivisione interna. Ai lati dell'atrio si aprono le cellule dei collegamenti verticali che sono privi di ulteriori elementi e terminano quindi nella loro porzione superiore aprendosi all'esterno in corrispondenza dell'ultimo solaio costruito. La copertura della porzione terminale a pianta centrale non è stata realizzata e quindi è risultato agevole pianificare la successione delle stazioni di rilievo in maniera tale che quelle interne potessero riguardare direttamente superfici in comune con quelle esterne. Le une e le altre sono quindi direttamente interconnesse attraverso più aperture (ingresso, termine superiore dei pozzi delle scale e dell'ascensore, ambiente centrale terminale), con il vantaggio di ridurre l'amplificazione degli errori di registrazione che si possono verificare con rami di stazioni successive troppo lunghi e non interconnessi tra loro.

L'esterno è anch'esso semplice e stereometrico, senza particolari aggetti o rientranze che possano lasciare zone d'ombra. Il terreno intorno all'edificio è completamente sgombro e praticabile nella porzione anteriore, fatta salva una porzione di cespugli ed alberi bassi che sono stati comunque in larga parte rimossi prima di procedere alla scansione. I fronti laterali sono invece parzialmente occlusi da boscaglia che ha reso strumentalmente non attingibili le porzioni inferiori dei fronti, in modo particolarmente esteso per il fronte destro che peraltro è molto accosto allo scavo. La gittata dello strumento è comunque sufficientemente lunga da permettere di raggiungere tutte le superfici traguardabili da punti anche meno accosti al perimetro dell'edificio e quindi le effettive lacune sono tutto sommato contenute. L'ultimo solaio costruito è accessibile sia dagli scaloni laterali che da un sentiero che sbocca sull'orlo dello scavo ed è anche praticabile agevolmente, per cui teoricamente sarebbe stato

possibile posizionare delle stazioni anche qui. L'accesso al solaio è però garantito solo attraverso due stretti percorsi costituiti dalla facies superiore dei muri perimetrali che si è ritenuto imprudente praticare con lo strumento. Per questa ragione si è deciso di rilevare le superfici accessibili dalle due stazioni disposte al termine degli scaloni, anche in considerazione del fatto che le porzioni che spiccano maggiormente dall'estradosso del solaio sono quelle dei muri perimetrali e che quindi sarebbe stato possibile traguardare pressoché ogni elemento sostanziale, integrandolo poi in fase di elaborazione della nuvola di punti. Infine, anche le arche di Costanzo Ciano e della figlia Marta che si trovano all'esterno, sono state rilevate strumentalmente all'interno delle stesse scansioni effettuate per l'esterno.

3.1.2 - Fotografia

Anche se sicuramente meno affidabile ed oggettiva della scansione strumentale, la ricostruzione tridimensionale di un oggetto effettuata a partire da immagini fotografiche attraverso gli algoritmi di analisi e processamento dei software dedicati, presenta diversi vantaggi. Innanzitutto la strumentazione fisica, che si riduce ad una macchina fotografica. Fattori che influiscono positivamente sull'affidabilità del risultato sono la risoluzione delle fotografie (tanto maggiore, quanto meglio) e la qualità della parte ottica poiché le aberrazioni cromatiche e le distorsioni ottiche (tanto più marcate quanto minore è la qualità del gruppo lenti) influiscono negativamente sull'efficacia dell'analisi. Il metodo non è propriamente oggettivo, ma è induttivo. Quindi non può essere propriamente definito fotogrammetrico. I software sono infatti in grado di dedurre dalle ombre proprie e dalla disposizione di elementi notevoli la presumibile geometria tridimensionale dell'oggetto fotografato e di rifinire poi le previsioni confrontando tra loro quelle generate da immagini diverse. Con un numero

sufficiente di immagini che coprano tutto l'oggetto è virtualmente possibile ottenere un modello tridimensionale completo e discretamente accurato. Perché il programma possa lavorare in condizioni ideali bisogna quindi provvedere a effettuare numerose immagini per ciascuna porzione della superficie dell'oggetto, possibilmente con distanze focali lunghe e costanti, in condizioni di luce neutra, costante e diffusa, con tempi di esposizione fissi e bilanciamento del bianco prefissato.

Come si è segnalato nell'introduzione storica, il monumento non è mai stato completato. Tuttavia, visti i tempi originariamente previsti per il cantiere, in contemporanea al procedere dei lavori per la parte architettonica erano stati avviati e portati ad un buon grado di avanzamento anche quelli per la parte scultorea, composta essenzialmente dalla statua colossale di Ciano e dal gruppo formato dalle quattro statue della guardia che avrebbero dovuto essere poste tra le quattro colonne che nel progetto di Dazzi avrebbero sorretto il sarcofago del gerarca.

Di queste quattro statue, ne sono state certamente realizzate e quasi completate tre: i due marinai ed uno dei due balilla. Attualmente si trovano tutte a Forte dei Marmi, città natale dello scultore Dazzi, gli uni sul lungomare e l'altro in una piazzetta. I due marinai, come è stato poi possibile verificare dai modelli tridimensionali ricostruiti, appaiono essere ricavati a partire da uno stesso modello e differiscono esclusivamente per la fisionomia del volto e di pochi particolari secondari prossimi al volto. Pertanto anche se la sorte del secondo balilla non è nota, posto che sia stato cominciato, per induzione è lecito immaginare che anche in questo caso il modello sarebbe stato unico e si è valutato quindi di colmare la mancanza della quarta statua duplicando nella ricostruzione digitale il balilla esistente.

Tutte e tre le statue sono collocate in maniera tale da poterci girare intorno e quindi è stato possibile scattare foto da qualsiasi posizione attorno ad esse, con qualche difficoltà per la sola parte posteriore del balilla che è posta molto vicina ad un albero. Per ciascuna statua è stato quindi scattato da diverse angolazioni un primo gruppo di fotografie che lo raffigurano in una sola inquadratura, mantenendo costanti focale, apertura e tempi. Questo primo gruppo ha il compito di permettere all'algoritmo del programma di ricavare agevolmente dalle immagini l'intero modello di ciascuna statua senza che fosse necessario ricostruirlo per parti che avrebbero poi dovuto essere registrate e giustapposte. Le superfici in sottosquadro, oppure quelle maggiormente dettagliate come il volto, le mani, i panneggi e gli elementi delle cinte sono state fotografate a parte inquadrando più da vicino in previsione di una fase di rifinitura del modello generato nel corso della quale le nuvole di punti ricavate dal programma sarebbero state agevolmente posizionate sul modello complessivo già definito.

La statua colossale di Ciano era invece previsto fosse realizzata in 6 blocchi di granito bianco, lo stesso del rivestimento esterno dell'edificio. Dazzi aveva disposto che i blocchi fossero sbozzati direttamente nella cava di provenienza, quella di Villamarina sull'Isola di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna. Non è stato possibile reperire notizie a proposito dei due blocchi inferiori, quelli delle gambe. Non si sa se siano stati realizzati e spediti, ipotesi plausibile visto che avrebbero dovuto essere i primi ad essere posizionati in opera, oppure se non siano mai stati nemmeno cominciati. I 4 blocchi esistenti invece si trovano a tutt'oggi nella stessa cava dalla quale sono stati estratti e sono stati lavorati. Tre di questi pur con qualche difficoltà sono collocati in maniera tale da poter essere facilmente fotografati da tutte le direzioni mentre il quarto è il larga parte nascosto da

cespugli bassi. Trovandosi la cava all'interno del Parco della Maddalena, non è stato possibile rimuoverli e quindi il materiale fotografico di base si è rivelato insufficiente alla ricostruzione del modello tridimensionale.

3.1.3 - Integrazioni dirette

Come accennato poco sopra, alcune porzioni ed elementi si sono rivelati impossibili da rilevare in maniera strumentale e diretta. Per questa ragione il rilievo digitale è stato integrato da puntuali misurazioni analogiche. È stata quindi usata un'asta metrica per coltellare le differenze di quote tra punti identificabili di entrambi gli scaloni laterali e le loro proiezioni in corrispondenza degli attacchi a terra al fine di ottenere l'andamento del terreno. Per la torre faro in particolare, le misurazioni fondamentali per dimensionarne la geometria sono state di questo genere. Il faro fu infatti fatto implodere nel 1943 e ne rimangono le macerie poche decine di metri a monte del Mausoleo, sommerse dalla boscaglia. Anche in considerazione del fatto che lo scopo principale della presente tesi è quella di giungere ad una ricostruzione digitale affidabile del progetto originario, abbiamo ritenuto che rilevare strumentalmente i conci ed i blocchi cui la torre è stata ridotta sarebbe stato ridondante.

Rimaneva pure necessario verificarne le dimensioni, e si è quindi deciso di sfruttarne la geometria per ricavarne le dimensioni. La sezione muraria in laterizio del faro è definita da un perimetro poligonale esterno con un numero di lati non noto e dalla cavità circolare interna all'interno della quale sarebbero state fatte passare le scale. Al perimetro poligonale esterno sono accostati dei conci di cemento che sono stati misurati integralmente e che definiscono il perimetro polilobato che nello sviluppo verticale doveva definire i fasci longitudinali. È stato quindi scelto un blocco sufficientemente grande da mantenere intatta

la geometria di una porzione significativa della sezione e ne è stato misurato innanzitutto lo spessore della porzione laterizia in corrispondenza di uno spigolo ed il lato del poligono. Si è individuato poi un gruppo di tre spigoli consecutivi, misurando la distanza dei due estremi e la lunghezza della perpendicolare a tale distanza in corrispondenza del vertice intermedio in modo da poter ottenere il triangolo isoscele il cui angolo diverso è anche l'angolo del poligono esterno della porzione laterizia. Le stesse misure sono state ripetute per 4 diversi gruppi di vertici consecutivi dello stesso blocco per ottenere delle grandezze medie. Successivamente si sono riportate le misure in un CAD per ricostruire geometricamente per induzione la sezione completa. Il poligono è risultato essere formato da 16 lati e la misura del diametro esterno di 492cm. Il diametro è stato normalizzato a 500cm tenendo conto dei margini di errore poiché anche le altre misure si sono conseguentemente normalizzate a numeri interi sulla scala dei centimetri, si è ritenuto che la misura di progetto fosse effettivamente di 500cm come riportato sui documenti cartacei.

3.1.3 - Integrazioni ambientali

Poiché le macerie della torre faro si trovano nel fitto della boscaglia, si è rivelato impossibile procedere ad un misurazione tradizionale e diretta della loro posizione rispetto all'oggetto costruito. Si è optato quindi per un rilevamento approssimativo tramite GPS, considerato che le macerie sono discretamente raccolte in un'area con un diametro di circa 20m, sufficiente a creare una piccola radura aperta che permette dunque di vedere il cielo ed i satelliti del sistema. Non disponendo di attrezzatura topografica GPS dedicata e vista la ratio della presente tesi, si è ritenuto sufficiente affidarsi ad un normale software di navigazione offline ed offtrack come Oruxmaps. Il programma, installabile su qualsiasi dispositivo mobile Android geolocalizzabile, include un pannello informativo sulle letture

GPS e permette di registrare percorsi georeferenziati su di una mappa prescariata da database come Openstreetmap. Il sistema GPS per usi civili e non professionali, come in questo caso, garantisce margini di errore non inferiori all'ordine dei metri. Pertanto sono state effettuate diverse misurazioni in corrispondenza della posizione del presumibile asse verticale del faro e successivamente si è proceduto ad individuare una posizione media.

3.1.5 - Materiale cartaceo e referenze fotografiche

Poiché il mausoleo nel suo stato attuale manca completamente di parti significative, come il piano attico, la copertura a forma di MAS, la cupola, il percorso intorno alla sua lanterna ed alla terrazza, sarebbe stato impossibile risalire al progetto originario con il grado di affidabilità effettivamente raggiunto se non si fosse potuto fare affidamento sulla già nominata e preziosissima tesi di Federico Scaroni. A suo tempo Scaroni aveva infatti già provveduto a raccogliere e ad elaborare parzialmente il materiale cartaceo esecutivo originale che ritrovò all'Archivio del PNF a Roma. benchè non tutto questo materiale sia stato poi inserito nella documentazione allegata alla tesi, si è potuto contattare direttamente Scaroni che con estrema gentilezza e disponibilità ha condiviso il materiale digitalizzato che ancora conservava, materiale rilevatosi preziosissimo e che consta di alcune immagini dei documenti originali raffiguranti piante e sezioni generali, oltre ad alcuni dettagli costruttivi dei rivestimenti e delle finiture. Inoltre, Scaroni aveva conservato ed ha condiviso anche i disegni CAD ricavati da questi documenti, con rilevante semplificazione nella fase di raccolta del materiale di riferimento.

Preme in maniera particolare anticipare come una prima traduzione tridimensionale della porzione mancante una volta giustapposta alla parte esistente, rilevata e ricostruita

digitalmente, abbia permesso di procedere con sicurezza nell'integrazione delle lacune del rilievo e nell'interpretazione della nuvola di punti nelle porzioni sottocampionate dallo strumento.

Ruolo analogo l'ha svolto la documentazione fotografica dei dettagli. Interpretando con intelligenza i punti rilevati, gli allineamenti, le corrispondenze e la documentazione fotografica ed integrando il tutto con scelte critiche di retroprogettazione del manufatto, è stato possibile pervenire simultaneamente ad una restituzione del manufatto senza lacune e ad una ricostruzione del progetto originario verificata in maniera accurata su quanto effettivamente costruito

3.2 TRATTAMENTO (Tavola 3B)

3.2.1 - Trattamento delle singole Pointclouds da laserscanner con Cyclone

La base dati più importante per tutta la restituzione del rilievo è sicuramente quella prodotta dalle scansioni laser, sia per quantità che per affidabilità dei dati prodotti. Le nuvole di punti generate da ciascuna scansione contengono però decine di milioni di misurazioni singole, una mole di dati in grado di mettere presto in difficoltà qualunque tipo di hardware, specie nel momento in cui le singole nuvole dovessero essere composte insieme per ricostruire l'oggetto rilevato nella sua interezza.

Per alleggerire le nuvole di punti si è deciso innanzitutto di eliminare le superfici sottocampionate e gli elementi non rilevanti, quali la vegetazione. Si è deciso di operare manualmente attraverso gli strumenti di selezione diretta offerti dal programma perchè questi due elementi ridondanti non avrebbero potuto essere simultaneamente eliminati con nessuna routine automatica. Gli algoritmi difatti possono essere efficacemente utilizzati per eliminare le aree sottocampionate, ovverosia quelle porzioni di superficie per le quali la densità di punti rilevati è troppo bassa per un'efficace descrizione in ragione dell'elevata distanza oppure della troppo bassa incidenza della linea visiva tra lo strumento e la superficie stessa. Diventa decisivo valutare se la superficie sottocampionata sia stata scansionata a più alta risoluzione a partire da un'altra stazione e se quindi è opportuno eliminarla, oppure se al contrario è una superficie difficilmente attingibile e quindi pur se sottocampionata rimanga comunque significativa per la ricostruzione della geometria complessiva. Nel caso di studio questa condizione si è verificata in maniera significativa sia per le volticciole laterali e per i relativi tamponamenti.

Allo stesso tempo, viste le condizioni del sito, lo strumento ha anche rilevato una gran quantità di punti appartenenti alla vegetazione che lo avvolge e quindi per nulla significativi ai fini di questo rilievo. Procedendo in maniera automatica, si sarebbero quindi certamente persi dati significativi e se ne sarebbero invece preservati molti altri irrilevanti con perdita di informazione e sovrabbondanza di dati.

La pulizia manuale ha permesso inoltre di eliminare elementi vegetali compatti cresciuti a ridosso del corpo costruito, rendendo più affidabile la successiva fase di generazione delle superfici e semplificando notevolmente il secondo ciclo di pulizia che sarebbe stato effettuato direttamente sulla mesh proprio per eliminare elementi incoerenti.

Si è lavorato quindi innanzitutto al livello delle singole pointclouds grezze eliminandone in maniera grossolana le porzioni evidentemente e certamente ridondanti e lasciando nell'operazione le porzioni più vicine agli elementi costruiti per non correre il rischio di perdere dati significativi in questa prima iterazione di pulizia grossolana (come ad esempio nel caso della vegetazione rampicante che avvolge i setti della porzione scoperta). Si è ottenuto in questo modo una prima significativa riduzione del numero di dati rilevati, nell'ordine del 60% per le stazioni esterne ed ottenendo così pointclouds alla risoluzione naturale dello strumento ma depurate dei dati non significativi. L'insieme di queste scansioni costituisce la vera e propria base dati da cui si è proceduto per le fasi successive.

I programmi dedicati al trattamento delle nuvole di punti incorporano funzioni in grado di diminuirne la densità, come si è accennato poco sopra. Il risultato è ottenuto sia attraverso

decimazioni percentuali, e quindi “stupide”, sia con algoritmi più sofisticati, concepiti per mantenere un livello di dettaglio adeguato nelle zone di maggior complessità ed andando invece a semplificare in maniera drastica le superfici più omogenee o planari. Questi algoritmi sono in grado di valutare la distribuzione delle rilevazioni e di dedurre un presumibile andamento permettendo così di eliminare i dati anomali, le false rilevazioni ed il rumore. Poiché la finalità del presente lavoro è stata quella di ricostruire l’oggetto architettonico e non presentava quindi la stringente necessità di avere dati oggettivi sulla geometria minuta delle superfici, come sarebbe stato necessario invece in un rilievo più stringentemente archeologico, si è deciso di ricorrere ad una riduzione significativa delle pointclouds grezze al fine di ricondurle ad un peso gestibile agevolmente dall’hardware con un guadagno decisivo nella loro manipolabilità e quindi nel tempo necessario al loro successivo trattamento. Sebbene infatti i software permettano di lavorare con pointclouds semplificate a livello grafico nelle quali vengono visualizzati solo un numero massimo prefissato di punti, il database rimane pur sempre formato dalla totalità dei punti che le compongono e le operazioni di manipolazione come la selezione, l’eliminazione, la fusione, ne risultano appesantite, particolarmente su hardware non particolarmente performanti.

In ragione di queste considerazioni, si è optato quindi per la manipolabilità e per la leggerezza riducendo le dimensioni delle scansioni grezze di un ordine di grandezza, dalle decine di milioni di punti ai milioni di punti. A questo livello, la base dati è composta quindi da tre versioni progressivamente più affinate delle singole pointclouds: le scansioni grezze, le scansioni grezze ripulite, le scansioni ripulite e semplificate. Queste ultime sono quelle da cui si è proceduto per la successiva fase di registrazione.

3.2.2 - Messa a registro delle Pointclouds trattate con Cyclone

La messa a registro delle scansioni è la fase cruciale del trattamento dei dati nel corso della quale le singole stazioni vengono posizionate rispetto ad un unico sistema di riferimento cartesiano permettendo così di ricavare la prima restituzione digitale dell'oggetto rilevato nella sua interezza. La pointcloud relativa a ciascuna stazione viene infatti allineata con un sistema di riferimento locale per il quale le uniche condizioni a contorno sono date dalla messa in bolla dello strumento al momento della scansione e dal suo orientamento nella posizione di partenza.

Partendo da una prima stazione, il cui orientamento che definisce peraltro il sistema di riferimento cartesiano di riferimento, sostanzialmente si procede agganciando ogni stazione alla precedente facendo affidamento ad elementi discreti facilmente identificabili e che compaiono in entrambe le pointclouds. Sappiamo dalla geometria elementare che tre punti definiscono un piano, pertanto scegliendo tre coppie di punti corrispondenti all'interno delle due scansioni da registrare e facendoli coincidere tra loro rispetto ad un unico sistema di riferimento, le due pointclouds vengono univocamente allineate. Essendo però le rilevazioni discrete ed essendo peraltro necessariamente imprecisa l'identificazione dei punti corrispondenti nelle due pointclouds, il programma assiste l'operazione effettuando un allineamento di dettaglio affidandosi ad elementi discreti minuti nelle immediate adiacenze dei punti scelti.

Per diminuire al massimo l'inevitabile errore, innanzitutto la scelta dei punti deve essere fatta in maniera oculata identificando riferimenti inequivocabili. Tali riferimenti possono essere sia elementi discreti certi dell'oggetto, sia mire ottiche opportunamente predisposte al momento della scansione. In questa maniera, otteniamo allo stesso tempo sia un'identificazione affidabile dei punti corrispondenti che una più efficace applicazione degli algoritmi di allineamento minuto del programma. Tali elementi possono quindi essere o anomalie geometriche significative oppure aree con un forte contrasto di luminanza rispetto al fondo nel caso di superfici planari. I punti corrispondenti andrebbero quindi scelti in aree ad alta risoluzione per agevolare il processo.

Un secondo criterio attiene più a questioni geometriche, e consiglia di scegliere punti quanto più distanti tra loro all'interno della singola pointcloud. Il discostamento tra le coppie di punti scelti, porta infatti ad un errore tanto maggiore quanto più ampia è la distanza relativa dei punti generici corrispondenti delle due pointclouds rispetto al raggruppamento dei punti scelti per la messa a registro.

Un terzo criterio consiglia infine di scegliere più di tre coppie di punti, lasciando al programma il compito di scegliere tra tutte le triplete possibili quella che porta all'errore minimo.

Sarebbe teoricamente possibile mettere a registro una serie di stazioni procedendo in maniera lineare, agganciando cioè ciascuna stazione a quella precedente già messa a registro ed utilizzandola per mettere a registro quella successiva. Procedendo in questa maniera però, gli inevitabili errori di allineamento all'interno di ciascuna operazione si sommerebbero gli uni agli altri rendendo sempre meno certa la messa a registro rispetto al comune sistema di riferimento mano a mano che si procedesse con le stazioni più distanti dalla prima. Rimane quindi valido anche nelle campagne condotte con il laserscanner il

criterio generale del rilievo che prevede l'opportunità di bloccare le posizioni reciproche delle stazioni agganciando ciascuna di esse a più di una delle stazioni circostanti.

Nel contesto digitale, questa condizione viene soddisfatta mettendo manualmente a registro ogni stazione con più stazioni e non solo con quella precedente. Il programma visualizza quindi una matrice quadrata simmetrica che raccoglie tutte le possibili coppie di stazioni della campagna tra le quali effettuare un'operazione di messa a registro. La diagonale della matrice contiene la sequenza principale e lineare delle stazioni, mentre gli altri elementi contengono gli ulteriori possibili accoppiamenti tra i quali è consigliabile scegliere quelli posti nell'angolo, poiché mettono a registro le stazioni tra loro più distanti.

Non sempre è possibile mettere a registro la sequenza principale, nel qual caso si rende necessario bypassare l'accoppiamento inefficace passando per una delle stazioni prossime. Una volta connesse tutte le stazioni tra loro con almeno una messa a registro efficace tra l'una e l'altra, è possibile chiedere al programma di verificare automaticamente l'errore per tutti gli accoppiamenti non effettuati permettendo così all'operatore di effettuare manualmente l'allineamento per quelli dove l'errore è eccessivo rispetto alla tolleranza desiderata.

L'obiettivo di questa fase è la generazione di una pointcloud composita formata da tutte le singole pointclouds generate dalle diverse stazioni una volta messe a registro. Questa pointcloud derivata è quella che in ultima analisi ricomponete la traduzione digitale della geometria dell'oggetto rilevato nel suo complesso.

Sulla base di quanto precisato precedentemente, si può dedurre quanto la scelta della sequenza principale sia determinante per un'affidabile ricostruzione dell'oggetto architettonico. La struttura degli accoppiamenti da effettuare va quindi progettata con attenzione prima di procedere alla loro puntuale risoluzione.

Si è scelto pertanto di non tentare di creare da subito un'unica pointcloud composita ma di crearne due: una per l'esterno ed una per l'interno. Questa suddivisione rende evidente la ragione della scelta nel fatto che le due pointcloud composite comunicano solo attraverso due passaggi: il portale d'ingresso e la crociera senza soffitto, troppo angusti per agganciare tra loro un numero sufficiente di stazioni. L'esterno a sua volta è stato distinto in due: il corpo architettonico e l'intorno. In questo caso la scelta è derivata invece da ragioni di praticità e gestibilità.

3.2.3 - Seconda pulizia delle pointclouds con Cyclone

Compiuta la fase di registrazione, i dati sono quindi raggruppati in tre pointclouds composite: interno, esterno, intorno. A questo livello, l'attribuzione di ciascun punto alla stazione relativa perde di significato e quindi tutte le pointclouds sono state fuse in un'unica pointcloud per ciascuno dei tre raggruppamenti.

In questa fase si è proceduto ad una seconda pulizia dei punti ad un maggior livello di dettaglio. Poiché a questo punto le zone d'ombra di ogni scansione sono integrate completamente o parzialmente dalle scansioni effettuate dalle altre stazioni, l'identificazione degli elementi significativi da mantenere e di quelli irrilevanti da cancellare diventa molto più agevole. Le basi dei tronchi, i cascami vegetali, la vegetazione erbacea cresciuta nelle fessure in particolare lungo gli scaloni laterali sono identificati plasticamente in maniera riconoscibile e sono stati quindi eliminati con la stessa tecnica adottata nel primo ciclo di pulizia sulle singole pointcloud.

Un lavoro meno scontato ha riguardato invece elementi significativi coperti però in maniera diffusa da rampicanti come i setti murari che delimitano la porzione scoperta a pianta centrale, oppure nascosti da cespugli e rami come il fronte dello scasso realizzato nel fianco della collina per preparare il sito alla costruzione del manufatto. Giunti a questo livello, è stato possibile andare a verificare puntualmente i volumi di punti all'interno dei quali era fondato certamente attendersi di trovare tali elementi significativi, distinguendo tra la nuvola indistinta di rilevazioni effettuate sulle foglie e sui rami da quelle effettuate sulla parete muraria vera e propria o sulla roccia e che all'interno di questi volumi si presentano come elementi compatti e continui, sebbene frammentari. Si è proceduto orbitando intorno al

punto di mira posto al centro di questi volumi e cercando i punti di vista all'interno dei quali i punti rilevati si addensano maggiormente secondo gli andamenti chiari che definiscono le superfici degli elementi massicci, eliminando quelli eccentrici ed esterni rispetto a tali andamenti. È stato così possibile recuperare un andamento affidabile e pulito delle pareti dei setti nonché porzioni rilevanti del fronte roccioso e dell'orlo dello scasso.

Completata questa seconda fase di pulizia, le nuvole di punti descrivono l'oggetto architettonico nella massima estensione compatibile con le condizioni del sito. La vegetazione circostante è quindi stata in gran parte eliminata nelle fasi precedenti e quello che rimane sono solo gli elementi massicci, costruiti come i muri o naturali come il terreno e le rocce. È importante puntualizzare come l'oggetto non sia però descritto in maniera completa, perchè le porzioni che si sono rivelate essere non attingibili da alcuna delle stazioni di rilievo rimangono zone d'ombra, prive di dati.

3.2.3 - Esportazione delle pointclouds con Cyclone.

A questo livello, la restituzione geometrica oggettiva del manufatto è completa, accurata e significativa, perchè ripulita da ogni elemento ridondante. Poiché il fine del presente lavoro non è tanto il rilievo archeologico quanto piuttosto la descrizione dell'oggetto architettonico nella sua completezza da porre poi a base della ricostruzione del progetto originario, Si è dovuto procedere oltre organizzando le tre pointclouds ottenute in funzione delle fasi successive raggruppandole sia secondo un criterio di opportuna attribuzione alle porzioni proprie di un organismo architettonico che secondo l'istanza derivante dalla loro agevole manipolabilità come oggetti tridimensionali digitalizzati.

Si è proceduto quindi isolando tali porzioni significative della nuvola di punti e copiandole in nuove pointclouds vuote, sebbene tutte identicamente orientate rispetto ad un unico sistema di riferimento in modo da garantire la loro perfetta riassemblabilità. Per avere la certezza di riassegnare con certezza tutti i punti e di poter verificare in ogni momento il corretto allineamento, ciascuna selezione è stata effettuata mantenendo un'abbondanza all'interno delle selezioni contigue.

Perchè ogni singola porzione fosse agevolmente trattabile nell'ambiente digitale si è scelto di definirle in maniera tale che le viste ortogonali di ciascuna di esse fossero leggibili in maniera agevole e descrivessero la porzione in maniera completa. Secondo questo criterio, ad esempio, le pareti sono state divise secondo il loro orientamento, i colonnati destro e sinistro sono stati separati e le volte divise tra loro.

La pointcloud dell'intorno è stata suddivisa in: terreno, scavo, sarcofagi

La pointcloud dell'esterno in facciata laterale destra e sinistra, facciata frontale, portale, scalinata destra e sinistra, copertura, cantiere (setti, solai e cavedi incompleti della porzione di cantiere incompleta dove avrebbe dovuto essere eretta la cupola)

La pointcloud interna invece in volta principale, volta dell'atrio, voltina laterale destra e sinistra, controfacciata, parete atrio destra e sinistra, vano scale, vano ascensore, controfacciata navata, parete navata destra e sinistra, colonnato destro e sinistro, absidi navatelle, nicchione destro e sinistro, abside.

Ciascuna porzione è stata infine esportata in formato ascii grezzo, contenente dunque le sole coordinate tridimensionali, sia al fine di mantenere i file leggeri sia per aggirare la parziale incompatibilità tra i formati disponibili per l'esportazione da cyclone rispetto a quelli gestibili da Geomagic, il software scelto per il meshing delle pointclouds.

3.2.4 - Pulizia e meshing con Geomagic

Geomagic è probabilmente il software leader per il meshing delle pointclouds e per l'ottimizzazione delle mesh risultanti. Contiene anche una subset di strumenti dedicati all'allineamento delle pointclouds ma la sua vocazione non è quella, giustificando la scelta di affidarsi ad un software specializzato come Cyclone.

I modelli digitali possono essere definiti in maniera matematica o discreta. Alla prima classe appartengono i modellatori solidi e nurbs, che descrivono superfici e volumi attraverso equazioni spaziali che rendono perfettamente definite le superfici risultanti in qualsiasi loro punto. Come si è visto, le scansioni rilevano punti nello spazio fisico e li traducono in punti nello spazio digitale. Si tratta quindi di elementi discreti, puntualmente misurati. Anche i dati di luminanza, sono un ulteriore parametro associato a ciascun punto ed è solo il processamento grafico di questi valori che a schermo dà l'illusione di stare trattando con un oggetto digitale massiccio, delimitato da superfici.

In realtà fintantoché l'oggetto è descritto dalla sola pointcloud, è a tutti gli effetti un insieme di punti adimensionali nello spazio ed occorre fare un passaggio successivo per determinare la superficie alla quale appartengono e che al tempo stesso definiscono. Il nostro cervello effettua questa operazione spontaneamente, ma un programma deve farlo in maniera oggettiva e programmabile. Pertanto, la fase di trasformazione delle nuvole di punti in superficie, è una fase che va programmata ed i cui esiti vanno verificati ed ulteriormente elaborati. Software come Geomagic sono specificamente dedicati a questo genere di lavorazioni.

All'atto della generazione di tali superfici, il programma effettua una serie di operazioni di semplificazione, deduzione, integrazione che possono essere programmati attraverso numerosi parametri in senso di una maggiore conservazione della risoluzione e del dato oppure al contrario di una sua intelligente semplificazione ed integrazione.

In relazione a questo aspetto, la riorganizzazione delle pointcloud generali in subelementi ha permesso un trattamento differenziato di ciascuna porzione alla luce dell'obiettivo finale del lavoro nel suo complesso, ovvero sia quello di ottenere un modello digitale accurato ma leggero al tempo stesso. Porzioni come le facciate esterne, caratterizzate dal rivestimento in lastre di granito grossolanamente sbazzate, ha richiesto un meshing conservativo per preservare dati significativi come la facies di sbazzatura delle lastre e la geometria minuta delle loro commessure. Porzioni invece come il terreno esterno sono state trattate in maniera molto più pesante poiché per esse il dato rilevante è l'andamento generale del terreno, piuttosto che la posizione dei singoli sassi. Per altre porzioni, come le superfici interne, il processamento è stato effettuato applicando un livello intermedio tra le due opzioni esterne, al fine di rilevare dati significativi come la posizione delle placche di malta di allettamento o delle lastre di rivestimento residuo ma tralasciando la gran parte di dati secondari come la tessitura dei mattoni o la disposizione degli inerti nelle pareti in muratura mista.

Il meshing rende oggettiva la disposizione delle superfici e fa emergere elementi difficilmente individuabili nelle pointclouds. È stato così possibile ripulire ulteriormente le superfici costruite dagli elementi di origine vegetale grazie agli strumenti di editazione fine delle mesh, come i tronchi dell'edera addossati alle pareti. Le superfici sono infatti opache anche rispetto alla selezione; per intendersi, laddove visualizzando una pointcloud è difficile determinare se ciascun punto appartenga all'elemento che si intende editare oppure a

qualcosa posto ad una distanza maggiore. Lavorando con le mesh invece, e poiché il software le genera in maniera intelligente immaginando superfici il più possibile continue, si ha la certezza di stare sicuramente lavorando sulla superficie visualizzata e non su quella retrostante. In questa maniera ad esempio è stato possibile eliminare una porzione di volta interna generata dai punti più remoti di una stazione di rilevamento e non opportunamente puliti nella lavorazione dedicata in Cyclone. Diventano inoltre visibili altri elementi. Un caso significativo nel lavoro in oggetto sono state ad esempio le porzioni sottocampionate di scansioni non eliminate e non perfettamente allineate che a video sono emerse in maniera molto chiara come “onde” concentriche e distanziate sulla mesh generata.

Geomagic è un software eccellente anche nell'integrazione e ricostruzione delle zone d'ombra e delle lacune, ma nel caso specifico si è deciso di lasciare alla procedura automatica il solo riempimento dei microfori (raggruppamenti di pochi poligoni mancanti) riservando invece al modellatore tridimensionale il lavoro rimanente.

L'obiettivo primario di questa fase non è infatti ottenere già l'oggetto completo poiché in ogni caso sarebbe mancante delle numerose lacune date dalle zone d'ombra. Il completamento del modello tridimensionale dell'oggetto rilevato non potrà quindi essere ricondotto ad una semplice ed arbitraria integrazione delle superfici, ma dovrà invece essere il risultato di una vera e propria retroprogettazione nel corso della quale ogni integrazione derivi da un ragionamento puntuale che coinvolga oltre al dato oggettivo rilevato anche considerazioni di natura costruttiva, verifiche manuali non strumentali, deduzioni sulla base del materiale fotografico di riferimento, indicazioni ricavabili dai documenti di progetto originali.

In ragione di queste considerazioni, dunque, sono state esportate le singole porzioni trasformate ora in mesh ulteriormente ripulite di elementi non significativi ed alleggerite di un ulteriore ordine di grandezza, dal milione di punti alle centinaia di migliaia di punti, pronte per la successiva manipolazione all'interno del modellatore poligonale Modo.

3.2.5 - Mesh da documentazione fotografica con Photoscan

Quanto riportato sinora riguarda l'oggetto architettonico vero e proprio, situato in Località Monteburzone a Livorno. Nel contesto dell'introduzione storica, si è già accennato come il progetto prevedesse una significativa componente statuaria composta dalla statua colossale di Ciano divisa in 6 sezioni, 4 delle quali si trovano ancora oggi nella cava di Villamarina sull'Isola di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena, e dal gruppo del picchetto d'onore composto da 2 Balilla e 2 Marinai che con la sola mancanza del secondo Balilla è oggi visibile in due spazi pubblici di Forte dei Marmi. Di altri elementi come il bassorilievo recante i siluri sui fianchi del volume a forma di MAS posto sulla terrazza rimangono invece i soli disegni.

Oggetti plastici a tutto tondo con dimensioni complessive nell'ordine di pochi metri come le statue in oggetto, sono elementi ideali per la ricostruzione tridimensionale su base fotografica. Il criterio di costituzione del materiale di base per questa operazione, è stato già descritto precedentemente al paragrafo 3.1.2, appartenente alla sezione dedicata all'acquisizione dei dati, ma lo si richiama qui per praticità. Photoscan, il programma individuato per effettuare l'operazione, è in grado di dedurre con buona affidabilità il modello tridimensionale di un oggetto partendo da una serie di fotografie dell'oggetto, opportunamente scattate e trattate. Per rendere il processo il più efficace ed affidabile

possibile, è necessario scattare le immagini con una focale il più lunga possibile includendo in ciascuno scatto l'oggetto intero e scegliendo una serie di punti di vista disposti lungo un percorso circolare intorno all'oggetto. Ancora meglio se è possibile scattare secondo percorsi circolari disposti a quote diverse, in maniera tale che tutte le superfici vengano tragguardate da un numero sufficiente di punti di vista. Come integrazione, per le porzioni di superficie difficilmente attingibili da punti di vista esterni, è possibile e consigliabile scattare delle immagini ulteriori di dettaglio. Tanto maggiore sarà il numero di punti di vista lungo il percorso quanto migliore sarà la stima che il programma riuscirà a fare poiché potrà affinare la sua ipotesi sul posizionamento di ciascun punto sulla base di molte immagini, in perfetta analogia con quanto puntualizzato per la registrazione delle scansioni laser. La differenza è che in questo caso la registrazione avviene non sulla base di un dato tridimensionale, ma su quella di un dato bidimensionale, sfruttando le ombre proprie dell'oggetto raffigurato. Se ne deduce che immagini nitide con un'alta risoluzione restituiscono risultati migliori. L'ombreggiatura di ogni immagine permette in estrema sintesi al programma di fare un'ipotesi sulla geometria complessiva della porzione di oggetto raffigurata in ciascuna immagine e successivamente di raffrontare ed affinare reciprocamente le ipotesi ricavabili da ciascuno scatto.

Le condizioni luminose perchè l'algoritmo fornisca un risultato accurato in esterno, sono quelle di una giornata nuvolosa che generi un'illuminazione diffusa senza ombre portate ed una superficie opaca e di colore omogeneo. Le immagini è buona pratica che siano scattate con bilanciamento del bianco manuale e con tempi ed apertura costanti per tutti gli scatti, accuratamente esposte in maniera tale da non presentare zone bruciate dalla luce o troppo in ombra.

Per le statue di Forte dei Marmi è stato possibile realizzare e rispettare tutte queste indicazioni, mentre per i blocchi della statua colossale a Villamarina la giornata di forte vento e nuvolosità variabile ha creato qualche problema in più, dimostrando empiricamente l'opportunità di rispettare tutte le indicazioni riportate. In questo secondo caso infatti, si è resa necessaria la manipolazione delle immagini di riferimento con la marcatura di mire visive in corrispondenza di punti significativi in zone sotto o sovraesposte riconoscibili manualmente ma più ardue per il software senza questo intervento.

Il programma necessita comunque che la base fotografica venga preventivamente processata scontornando l'oggetto rispetto allo sfondo. Per ciascuno scatto infatti, il software acquisisce l'immagine vera e propria ed una maschera alpha in bianco e nero che indica all'algoritmo quali sono i contorni dell'oggetto. Essendo un'operazione fondamentale, il software mette a disposizione dell'operatore strumenti propri per portarla a termine ma software dedicati all'elaborazione di immagini raster come Photoshop, permettono una più efficace e rapida definizione della maschera. Si è scelto dunque di processare in Photoshop gli scatti prima di farli acquisire al programma definendo anche il canale alpha. L'operazione peraltro snellisce anche l'acquisizione perchè non è necessario accoppiare manualmente all'interno del programma ciascuna immagine con la relativa maschera.

Un aspetto positivo della generazione dei modelli da base fotografica, risiede anche nel fatto che i modelli vengono restituiti già mappati. Vale a dire che al modello tridimensionale generato è associata anche un'immagine che lo avvolge completamente e che rende conto delle caratteristiche materiche dell'oggetto stesso. L'effetto risultante è quello di un'accuratezza ancora maggiore di quella effettivamente raggiunta poiché il modello risulta finemente ombreggiato dall'immagine stessa. È lo stesso espediente a cui si ricorre nella

generazione di modelli per il videogaming che richiedono accuratezza e leggerezza al tempo stesso. Gran parte dei dettagli, sono infatti generati da immagini opportunamente trattate ed applicate a modelli con una risoluzione geometrica inferiore a quella apparente.

L'operazione nel caso in oggetto ha restituito risultati molto buoni per le statue di Forte dei Marmi, pur se le porzioni rivolte in alto delle teste non sono state generate, non essendo stato possibile fotografarle se non in estremo scorcio in ragione dell'altezza delle statue stesse. La qualità dei modelli dei blocchi di Villamarina si è rivelata invece inferiore in ragione delle condizioni di ripresa non ottimali, ma comunque ampiamente soddisfacenti ai fini del presente lavoro.

3.3 RETROPROGETTAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL RILIEVO (Tavola 3C)

3.3.1 - Importazione ed ottimizzazione delle mesh in modo

Ogni fase di lavorazione del dato rilevato, dalla nuvola di punti grezza fino alle mesh processate ed ottimizzate, è stata archiviata in maniera tale da essere recuperabile in qualunque momento sia per eventuali necessità puntuali di correzione ed integrazione, sia per permettere in qualunque momento di deviare dal flusso di lavoro principale ricavando dai dati elaborati specializzati. Possiamo pensare al database delle pointclouds come a delle cellule staminali che via via si specializzano con i trattamenti successivi. Diventano meno versatili ma più efficaci nell'assolvere ad un compito specifico. Il punto di arrivo del trattamento nel caso in oggetto è quello di arrivare a definire un modello tridimensionale master leggero, completo ed accurato, da porre al centro di un ecosistema di elaborati fisici e digitali. Per arrivare a questo punto, il dato grezzo delle pointclouds deve essere raffinato e sintetizzato in maniera tale da essere facilmente manipolabile per le elaborazioni successive. Si è scelto di portare a termine questo obiettivo lavorando con Modo, un modellatore poligonale versatile e completo. È un software con un ambiente di lavoro molto versatile e comunemente riconosciuto come particolarmente efficace nel trattamento delle mesh, dalla loro creazione e modifica fino alla resa.

Con l'esportazione delle mesh trattate ed ottimizzate in Geomagic e Photoscan in formato poligonale, si è esaurita la fase di trattamento del dato acquisito e della sua digitalizzazione e si è proceduto lavorando in ambiente integralmente digitale. Il primo passo è stato quello di ridefinire il sistema di riferimento dello spazio digitale in maniera tale da semplificare le operazioni successive. Nel caso specifico, l'oggetto architettonico presenta un'evidente simmetria assiale che definisce in maniera inequivocabile un fronte, dei prospetti laterali ed un tergo. È stato naturale quindi operare in maniera tale da individuare un nuovo centro del sistema di riferimento e da allineare gli assi con l'andamento principale dell'oggetto architettonico operando quindi una traslazione dello 0 di rilievo e successivamente una rotazione per allineare la geometria con gli assi.

All'attuale stato di lavorazione infatti, il sistema di riferimento globale e condiviso dalle mesh esportate è quello definito dalla prima stazione di ciascuna delle 3 pointclouds composite, e tale sistema di riferimento viene mantenuto invariato all'atto dell'importazione. Ricordiamo che questo sistema di riferimento è sostanzialmente arbitrario, perchè dipende dall'orientamento dello strumento nella prima stazione. È integralmente arbitrario l'orientamento rispetto al piano orizzontale, mentre il livellamento rispetto allo stesso piano è definito in maniera empirica con il livellamento a bolla della testa dello strumento, criterio che garantisce una buona ma non necessariamente ottimale orizzontalità.

Si è quindi proceduto innanzitutto ricostruendo all'interno di 3 file ciascuna delle pointclouds composite allestendo un sistema di lucidi che rispecchia la suddivisione in porzioni. Si è poi proceduto partendo dalla pointcloud degli interni scegliendo quello che sarebbe stato il nuovo 0 ed optando per il centro di simmetria della porzione a pianta centrale determinandolo come incrocio dell'asse di simmetria longitudinale individuato dalla congiungente del punto mediano della nicchia dell'abside e del punto mediano del portale di ingresso e dell'asse di simmetria del transetto determinato come congiungente dei punti mediani dei nicchioni destro e sinistro della porzione a pianta centrale. Si sono quindi ruotate

tutte le mesh solidalmente rispetto al nuovo 0 ed intorno all'asse verticale fino a trovare la rotazione che mostrasse il maggior scorcio possibile delle pareti laterali osservate dalla proiezione ortogonale frontale e verificando che rispetto a questa rotazione si realizzasse con ottima affidabilità la simmetria degli elementi corrispondenti a destra ed a sinistra dell'asse di simmetria. Si è quindi proceduto con un primo aggiustamento delle verticali rispetto all'asse di simmetria appena fissato applicando attorno ad esso una seconda rotazione definita in maniera tale che specchiando gli elementi posti da un lato dell'asse, questi andassero il più possibile a coincidere con gli elementi corrispondenti rilevati sul lato opposto. Infine si è definita la rotazione anche rispetto all'asse di simmetria del transetto, ortogonale a quello principale e quindi allineabile con il nuovo sistema di riferimento, cercando di ottenere la verticalità completa. Per questa terza rotazione ci si è affidati all'allineamento dei fusti delle colonne verificando che la rotazione imposta definisse una comune quota di imposta a terra dei fusti stessi.

L'intera operazione è stata condotta in maniera completamente manuale, ed effettivamente non vi sono garanzie che non ci siano stati errori di costruzione oppure cedimenti complessivi del terreno che possono aver portato ad una non perfetta verticalità del manufatto. In merito a questa questione, valgono però due considerazioni. Una di carattere tecnico che deriva dalla modernità nonché dall'importanza del cantiere e che induce a ritenere che l'edificio sia stato impostato ed eretto con grande accuratezza e con l'ausilio di strumenti di misurazione certamente più precisi di quelli disponibili in epoche più remote. La seconda invece è attinente allo specifico del presente lavoro che come precisato più volte, non ha come scopo la perfettamente oggettiva riproduzione dell'oggetto quanto piuttosto la sua digitalizzazione. In questo contesto, l'allestimento di un sistema di riferimento ottimale per le lavorazioni in ambiente digitale è un'istanza soverchiante rispetto alle altre. In ogni

caso, sarebbe sempre possibile riorientare l'oggetto a valle di tutte le lavorazioni sulla base di una verifica oggettiva del suo orientamento rispetto al sistema di riferimento fisico globale. Quindi l'operazione, per quanto arbitraria, è perfettamente convertibile e riconducibile ad una maggior oggettività.

L'ultimo passo è stato quello di allineare allo stesso orientamento anche le rimanenti 2 pointclouds composite, quella dell'esterno e quella dell'interno. Queste due pointclouds sono peraltro posizionate rispetto ad un sistema di riferimento comune, trovata quindi la rototraslazione del sistema di riferimento della prima, si sarebbe trovata quella da applicare anche alla seconda. L'allineamento è stato fatto anche in questo caso manualmente rispetto alla pointcloud dell'esterno. Quando si sono definite le pointclouds composite, si è avuta cura di lasciare delle abbondanze che permettessero di avere elementi inclusi sia nella pointcloud degli interni che in quella degli esterni: una porzione delimitata del terreno antistante all'ingresso, lo spessore del recesso del portale di ingresso, una porzione chiaramente identificabile dello scasso, lo spessore della volta principale. Aiutandosi con questi elementi e con gli strumenti di snap di Modo, la pointcloud degli esterni è stata allineata a quella degli interni già riposizionata annotando le trasformazioni applicate, applicandole successivamente anche alla pointcloud dell'interno.

A questo livello di lavorazione, tutti i dati rilevati e trattati sono inclusi all'interno di un unico file tridimensionale riferito ad un sistema di coordinate ottimale per le successive lavorazioni.

3.3.2 - Retopologizzazione con Modo

L'obiettivo delle lavorazioni successive è stato quello di addivenire ad un modello che fosse accurato e leggero al tempo stesso, ma come si è visto la soluzione in grado di soddisfare simultaneamente ed in grado opportuno entrambi questi requisiti non è attingibile attraverso un processo automatizzato. Si è quindi scelto di procedere ad una sorta di ricalco tridimensionale di tutto l'oggetto rilevato che fosse in grado di approssimare al massimo grado possibile l'oggetto con il numero minore possibile di poligoni, preservando al tempo stesso i dettagli tridimensionali più significativi e lasciando a tecniche basate su immagini la possibilità di recuperare il dettaglio perso nell'operazione. Il processo come si è visto è prassi consueta e naturale nella creazione di modelli tridimensionali animabili o interattivi e prevede come nel nostro caso la creazione di un modello a bassa risoluzione geometrica al quale applicare mappe speciali in grado di aumentarne la definizione apparente come texture auto-ombreggiate, mappe di bump, mappe normal e mappe di displacement, sulle quali torneremo al momento opportuno.

Il ricalco tridimensionale è inoltre perfettamente compatibile con la definizione delle integrazioni, sia per le microlacune che per le porzioni integralmente mancanti e definibili attraverso il processo di retroprogettazione poco sopra richiamato.

Il ricalco tridimensionale può e deve essere effettuato anche come opera di retopologizzazione. In un modello tridimensionale poligonale, la topologia si riferisce al modo in cui i poligoni che definiscono il volume sono disposti. Una cattiva topologia è una topologia disordinata, nella quale i poligoni sono identificati da mesh isotrope e spesso inutilmente dense, come quella che si genera a partire dalle scansioni. Una buona topologia è invece una topologia progettata, razionale, leggera, nella quale i poligoni sono formati

generalmente da quattro lati e si succedono allineandosi in nastri che assecondano la geometria dell'oggetto addensandosi nei punti caratterizzati da un dettaglio maggiore e rarefacendosi dove invece il dettaglio è minore. Una buona topologia rende l'oggetto facilmente modificabile e rimane manipolabile in maniera spesso anche reversibile poiché pochi punti di controllo permettono di gestire l'andamento complessivo della geometria. Una buona topologia permette di descrivere in maniera accurata la geometria tridimensionale di un oggetto attraverso un numero basso di poligoni, mantenendolo così facilmente gestibile anche da hardware non potenti. Una buona topologia infine è un ottimo sistema di riferimento a cui agganciare le mappe e le immagini che come abbiamo visto sono necessarie per rendere in maniera accurata l'oggetto anche nei suoi dati materici e di dettaglio minuto.

Infine, una topologia ottimizzata ed accorta permette di realizzare modelli tridimensionali estremamente versatili che possono essere impiegati anche nei processi di fabbricazione digitale come la stampa 3D. Questo impiego impone un'accuratezza ancora maggiore perchè è opportuno che sia manifold, o come si diceva fino a poco tempo fa watertight, cioè a tenuta d'acqua. Per chiarire il concetto ci si avvarrà di questa seconda e meno tecnica definizione perchè permette di raffigurarsi mentalmente il concetto ipotizzando di versare dell'acqua dentro il volume tridimensionale pensando le superfici formate dai poligoni come pellicole rigide e sottili e verificando che in nessun punto si producano delle perdite d'acqua. Questa condizione si realizza se il modello è chiuso e se tutti i punti ed i lati sono uniti e saldati tra loro. In realtà la condizione manifold è ancora più stringente perchè prevede che ogni lato non possa essere condiviso da più né meno di due poligoni

escludendo quindi anche poligoni sovrapposti, ventagli di poligoni e diaframmi congiungenti due superfici separate.

Anche in questo caso, i programmi sono in grado di verificare e risolvere mesh non manifold riconducendole a mesh manifold. Il processo è particolarmente efficace, nonché indispensabile, per mesh molto dense. Per topologie ottimizzate invece, l'istanza del controllo sulla topologia stessa è prevalente e quindi si usa modellare direttamente in maniera tale che tutte le superfici racchiudano in maniera perfetta dei volumi, saldando tutti i lati e vertici ed utilizzando le routine di diagnostica solo per identificare i punti non risolti. Modo, il modellatore tridimensionale scelto per la retopologizzazione ed integrazione, pur non essendo specializzato per questa funzione offre alcuni strumenti utilissimi in grado di indirizzare l'operatore su tutti i punti problematici che presentano poligoni sovrapposti, lati aperti, punti non coincidenti, lati condivisi da tre o più poligoni, punti staccati etc. affinché possano essere risolti manualmente. In questo contesto, è il processo più adatto.

Come criterio generale in questo contesto, in fase di retopologizzazione è stata trascurata tutta la microgeometria attinente alle caratteristiche materiche delle superfici, preservando eventualmente le discontinuità in presenza di elementi costruttivi significativi come i corsi di regolarizzazione in laterizio nelle murature miste, la disposizione dei conci nelle lastre di rivestimento, le buche puntaie, gli aggrappi delle zanche, le placche di malta, gli innesti nel vivo delle pareti di elementi come gradini e pianerottoli, le tracce degli impianti, gli spessori visibili delle lastre di rivestimento e dei tamponamenti in foratini, il cedimento differenziale degli elementi gettati delle volte.

Le superfici continue sono state considerate come un oggetto unico e sono state suddivise solo in ragione di un assecondamento il più accurato possibile delle deformazioni generali

delle pareti stesse quali lievi fuoripiombo, spanciateure o inclinazioni. Gli elementi degradati come lastre rotte, monconi di gradini, spigoli e sommità degli elementi laterizi, degrado delle membrature in cemento armato sono stati approssimati e discretizzati. La superficie di calpestio interna è stata resa evidenziandone l'andamento principale e la posizione dei principali percorsi di ruscellamento tralasciando piccoli inerti e sassi con l'esclusione dei massi presenti nella porzione a pianta centrale poiché presumibilmente si tratta di macerie derivate dalla demolizione della torre faro soprastante. Il terreno esterno è stato reso in maniera analoga, ma con risoluzione minore.

Vale la pena infine isolare il trattamento del rivestimento esterno, per il quale si è scelto di rappresentare la sua tessitura macroscopica principalmente attraverso geometria tridimensionale reale. La ragione di questa scelta deriva dall'importanza di questo elemento a livello di linguaggio architettonico, e si è voluto preservare la maggior oggettività possibile sia nella disposizione delle lastre che nella facies della loro lavorazione esterna. L'aspetto delle pareti esterne è infatti roccioso e molto materico, ed è ottenuto disponendo su corsi paralleli di altezza costante delle lastre di granito di lunghezza variabile. Ogni lastra è lavorata in maniera tale che la commessura con le lastre adiacenti sia sottilissima ed accurata benchè la superficie della lastra stessa sia scabrosa ed irregolare, quasi come fossero conci di una parete a bozze di un palazzo manierista. rappresentare una superficie del genere in maniera accurata attraverso mappe è impresa decisamente ardua, e quindi dal momento che il dato rilevato oggettivo era disponibile, si è scelto di progettare una soluzione topologica che mantenesse accuratezza ed attinenza al vero.

Per praticità si è quindi partiti da un poligono planare verticale, che è stato diviso prima in corsi orizzontali e poi in successioni di lastre di dimensioni differenti utilizzando il modello tridimensionale scansionato come base di riferimento. Le commessure sono state quindi

trasformate da lati a nastri di poligoni costruendo nel frattempo opportuni set di selezione. I poligoni che rappresentavano le lastre sono stati quindi suddivisi più volte. Il poligono planare così suddiviso è stato poi proiettato tridimensionalmente sulla superficie importata grazie ad un utilissimo strumento di modo che permette di spostare un punto lungo un vettore fintantoché questo non incontra un'altra superficie. A questo punto le commisure sono state arretrate a simulare il montaggio a secco e si è ottenuta una rappresentazione della superficie reale molto leggera in relazione alla sua accuratezza.

Lo stesso strumento è stato peraltro utilizzato anche per i fusti delle colonne e per alcune superfici planari interne, ottenendo anche in questo caso la migliore corrispondenza possibile tra la geometria rilevata e quella ricostruita con la nuova topologia.

In generale, per tutta la fase di retopologizzazione si è lavorato mantenendo come elemento di ricalco attivo la mesh importata da Geomagic, secondo il processo standard di retopologizzazione nel quale la mesh ad alta risoluzione viene resa "magnetica". Questo garantisce che ogni elemento della nuova mesh retopologizzata si agganci alla mesh di riferimento in un processo manuale ma assistito dal software. Solo per alcuni movimenti di dettaglio puntuale questa funzione è stata disattivata al fine di riacquisire il pieno controllo dell'operazione senza che il programma introducesse spostamenti non desiderati.

3.3.3 - Retroprogettazione

Come si è più volte richiamato nel corso della presente trattazione, il punto di arrivo atteso per la fase di rilievo è un modello tridimensionale accurato, leggero e completo. Non esiste attualmente al mondo alcun algoritmo in grado di processare i dati tridimensionali di rilievo in maniera tale da soddisfare simultaneamente questi tre requisiti. È certamente possibile avere un modello accurato affidandosi ai soli dati di rilievo effettivamente acquisiti.

Tale modello non potrebbe però essere completo perchè le lacune più ampie non potranno essere colmate in maniera automatica, e non potrà essere leggero perchè l'accuratezza sarebbe ottenuta con la densità dei punti rilevati. È possibile avere un modello leggero, ma questo sarebbe realizzabile solo a scapito dell'accuratezza poiché è estremamente arduo settare i parametri di semplificazione delle mesh o delle nuvole di punti in maniera tale da semplificare solo dove necessario lasciando intatti i dettagli significativi. È infine quantomeno improbabile ottenere un modello completo in maniera automatica, specie nel caso in cui vi siano lacune importanti o nel caso di elementi non attingibili alla misurazione, come tipicamente accade in un organismo architettonico complesso che include cavedi non ispezionabili ed elementi costruttivi nascosti.

Un organismo architettonico però esprime nella geometria dei volumi e delle superfici precise soluzioni che sono state progettate al fine di assolvere a precise funzioni. È quindi teoricamente possibile risalire a tali istanze progettuali procedendo a ritroso a partire dagli elementi oggetti misurati o rilevati. Per citare solo casi effettivamente riscontrati nell'oggetto di questa tesi, un volume chiuso anomalmente massiccio racchiuderà probabilmente un cavedio, lo spessore di un muro nascosto che è immaginabile esista per ragioni strutturali può essere dedotto dagli spessori di elementi analoghi attingibili e rilevati, l'andamento del terreno e degli scassi può essere determinato interpolando le porzioni effettivamente

traguardabili e rilevate, l'andamento di una trave può essere determinato verificando posizione e dimensioni delle testate e degli ammorsamenti visibili sulle murature. Affrontando con gli strumenti intellettuali e tecnici di un architetto ciascuno di questi problemi, è possibile integrare il modello effettivamente rilevato con tutti gli elementi occulti mancanti ma comunque definibili e giustificabili in maniera plausibile, retroprogettando in questa maniera l'organismo edilizio nella sua interezza.

Retroprogettare l'oggetto del rilievo a livello tridimensionale, permette inoltre una verifica immediata della plausibilità delle soluzioni ipotizzate, scartando quelle evidentemente incompatibili con quanto effettivamente rilevato, cosa che non accade quando le ipotesi vengono fatte su estrapolazioni bidimensionali del modello rilevato, come è uso fare solitamente. Tipicamente infatti, il modello tridimensionale rilevato viene utilizzato per staccare le basi da cui ricavare le piante e gli alzati ai fini della sua descrizione tecnica. Operando in questa maniera, tutte le lacune vengono integrate direttamente in fase di ricalco delle basi geometriche all'interno dei CAD, oppure vengono marcate come porzioni non rilevabili e lasciate indistinte. Tenere le fila di tutte le ipotesi effettuate in questa maniera ed avere la certezza della loro mutua coerenza nonché della loro plausibilità rispetto all'oggetto rilevato, non è un'operazione semplice né sicura.

Quando invece si proceda alla completa integrazione dell'oggetto architettonico a livello di modello tridimensionale sciogliendo in maniera definitiva tutti i nodi e le lacune, ogni estrapolazione che ne derivi risulta essere completa, certa rispetto alle scelte fatte e coerente con le altre. Per questa ragione si è scelto di generare un modello completo integrando attraverso la retroprogettazione le porzioni mancanti.

3.3.4 - Integrazione lacune con Modo

Le porzioni mancanti, come si è già accennato, sono state generate direttamente in ambiente digitale facendo affidamento a considerazioni attinenti alla retroprogettazione e facendo affidamento ad allineamenti e coincidenze con gli elementi effettivamente rilevati. Richiamiamo in questa sede le scelte operate e la relativa giustificazione in maniera tale che sia chiaro quali porzioni del modello globale siano oggettivamente verificate e quali siano dedotte. Per una perfetta riconvertibilità, le porzioni integrate sono state comunque assegnate a layer separati rispetto a quelli relativi alle parti semplicemente processate a partire dai dati rilevati.

3.3.4a: Andamento dello sbancamento.

Dai dati di rilievo è stato possibile individuare alcune porzioni del fronte di sbancamento, più rade nell'intorno dell'edificio, molto più dense in adiacenza della porzione a pianta centrale poiché direttamente traguardabili sia dall'interno che dalla sommità degli scaloni laterali. da questa ultima posizione, è stato inoltre possibile rilevare il suo andamento per un'ampia porzione al di sotto degli scaloni. Infatti sia dai disegni di progetto che dalle risultanze del rilievo, emerge come i progettisti abbiano scelto di far spiccare direttamente dalla roccia dello sbancamento i setti verticali, agganciando a questi ultimi gli orizzontamenti quali ad esempio la volticciola laterizia che regge pianerottoli e scalini degli scaloni. Si forma così una cavità traguardabile dallo strumento. Una seconda porzione direttamente misurabile è quella compresa tra il setto verticale che definisce il perimetro del volume interno ed il setto verticale più esterno che invece definisce il perimetro esterno.

Lo stacco tra questi due setti è occupato dagli scaloni laterali e nella porzione incompleta è a giorno. Interpolando questi dati oggettivi, si è potuto verificare come i disegni tecnici di progetto riportati da Scaroni nella sua preziosissima tesi siano accurati e rispondenti a quanto effettivamente realizzato. In sostanza il guscio strutturale dell'organismo edilizio non è dato dalle pareti esterne ma dai setti che definiscono il perimetro interno. Questi poggiano direttamente sulla roccia livellata della facies inferiore dello sbancamento e che presenta solo un contenuto dislivello in corrispondenza dell'innesto tra la porzione longitudinale delle navate e quella centrale dei nicchioni i e della cupola. Non sono quindi muri controterra ma veri e propri elementi verticali a sé stanti. In questa maniera i progettisti si sono assicurati di evitare l'effetto diga rispetto alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano naturale della collina e di indirizzare tali infiltrazioni direttamente alle canalette di scolo poste nelle trincee esterne addossate alle pareti.

Le pareti esterne, peraltro scarpate, poggiano invece sulla roccia viva secondo un andamento che si discosta di poco da quello naturale della collina nei segmenti più vicini alla parte retrostante mentre nella porzione antistante si impostano sul fondo dello sbancamento che qui ha un fronte più ampio. Sul fianco destro lo sbancamento è stato effettuato con un fronte inclinato a partire all'incirca dalla seconda piattaforma di sosta dello scalone. Sul fianco sinistro invece, sempre in corrispondenza della seconda piattaforma, lo sbancamento ha un dislivello più netto ed un fronte praticamente verticale che peraltro prosegue ortogonalmente alla parete laterale dell'edificio per una distanza quasi pari alla larghezza dell'edificio stesso. Si crea così una sorta di piazzale che enfatizza lo spicco verticale dello spigolo sinistro dell'edificio, quello maggiormente visibile da Livorno, mentre lo spigolo sinistro rimane più infossato rispetto alla collina.

Sulla base di queste osservazioni, lo sbancamento è stato definito in ogni sua parte creando un piano di imposta sostanzialmente orizzontale per l'interno e per tutte le pareti interne, nonché per l'area a sinistra dell'edificio che pur essendo attualmente occluso da vegetazione di alto fusto, nel progetto originale e presumibilmente nella sua realizzazione si qualifica come una sorta di piazzale incassato nella collina. Si è introdotto inoltre un cavedio che separa le pareti interne dallo sbancamento e si è proseguito fino alla quota di imbarco il cavedio sottostante agli scaloni.

3.3.4b: Volumi residui ai lati dell'atrio tra i vani dei collegamenti verticali e le navate e cavedio tra intradosso ed estradosso della volta dell'atrio

Il rilievo mostra la presenza di due cospicui volumi non attingibili ai lati dell'atrio. Per risolvere questa rilevante lacuna si è guardato innanzitutto al progetto completo, del quale come si è visto non è stata realizzata la porzione superiore alla quota del solaio di calpestio del piano del museo, incluso il volume a forma di MAS dell'attico e soprattutto la soprastante statua. I documenti di progetto recano il posizionamento della proiezione verticale del baricentro della statua colossale di Ciano e si può rilevare come questo cada sull'asse dell'atrio nel piano cripta e sul passaggio centrale di accesso al piano museo dallo sbarco dei collegamenti verticali. I progettisti hanno quindi dovuto prevedere un sistema che permettesse di deviare l'ingente carico strutturale della statua monolitica indirizzandolo verso elementi verticali staticamente affidabili. Negli elaborati di progetto entrambe queste porzioni sono visualizzate come sode, ma è improbabile che nella realizzazione siano state effettivamente realizzate in questa maniera per ovvie ragioni.

Si è quindi ipotizzato il dispositivo strutturale di questa porzione caratterizzando i volumi ai lati dell'atrio come degli ampi piloni scatolari costituiti da pareti di spessore rilevante (80cm). Su questi piloni si è ipotizzato che scarichi un sistema di travi in cemento armato ad arco che occupano il cavedio della volta dell'atrio. Su queste travi ad arco avrebbero scaricato due sodi murari di dimensioni inferiori a quelli del piano cripta e meno distanziati tra loro che a loro volta avrebbero avuto il compito di condurre i carichi trasmessi ad un solaio soprastante dal piedistallo della statua pieno che sarebbe stato realizzato dentro la prua del volume a forma di MAS su cui la statua sarebbe stata posta.

Strutturalmente in sostanza la statua sarebbe stata posta su di un sistema indipendente di due archi sovrapposti poggianti su degli ampi e stabili elementi verticali. Un secondo sistema strutturale autonomo sarebbe stato costituito dalla cupola e dai pilastri angolari delimitati dai recessi dei nicchioni della porzione a pianta centrale ed il colonnato con la sua trabeazione avrebbe funto da collegamento tra questi due sistemi rigidi e stabili reggendo il solo solaio del piano museo e la sua copertura. Un ultimo dato rilevante ed interessante, viene dalle testimonianze rispetto al sistema costruttivo adottato. Fonti citate nella tesi di Scaroni affermano che l'edificio sarebbe stato costruito "all'americana" con una tecnica adottata per la costruzione di edifici con notevole sviluppo verticale, antesignani dei grattacieli. Tale tecnica prevedeva che la gru di cantiere fosse posta al centro di un vano tecnico che crescesse attorno alla gru stessa diventando così nella fase costruttiva la porzione inferiore del pilone verticale. Il volume destro svolse questa funzione nel cantiere del mausoleo, come peraltro è possibile verificare da un'utilissima fotografia reperita all'interno del sito "vecchia Antignano" e che raffigura il cantiere ad uno stato di

avanzamento di poco precedente a quello raggiunto e dove si vede chiaramente la gru elevarsi in corrispondenza di questo elemento.

3.3.4c: Percorsi di ispezione perimetrali dei vani verticali e dell'imposta di volte e cupola

I dati di rilievo e la documentazione fotografica mostra la presenza di due coppie di aperture nelle pareti dei volumi prima individuati, collocate verso l'interno sotto le volticciole delle pseudonavate laterali e verso l'esterno nei vani dei collegamenti verticali.

Anche se non visibili nei documenti di progetto, queste aperture conducono ad ipotizzare che fossero stati progettato un percorso perimetrale di ispezione a livello della quota di imposta della volta principale e della cupola, accessibile dai vani dei collegamenti verticali. Per realizzare questa funzione, il passaggio deve attraversare i volumi di cui sopra grazie ad un solaio.

Le letture dei dati di rilievo mostrano per uno di questi passaggi alcuni punti molto rarefatti che suggeriscono la presenza di un tunnel più che di semplici aperture e quindi entrambe queste ipotesi sono state concretizzate nella definizione del modello

3.3.4d: Andamento dei percorsi di ispezione al di sotto del solaio del piano museo

Il cantiere è stato abbandonato ad un livello di progresso che mostra come sopra le volticciole delle pseudonavate laterali corresse un ulteriore percorso di ispezione cieco delimitato verso l'esterno dalle pareti esterne e verso l'interno da un setto posto in corrispondenza della trabeazione dei colonnati. Sopra la pseudonavata sinistra questo passaggio è stato coperto da una volticciola che a sua volta fa da appoggio alla colata di

cemento del solaio di calpestio del piano museo, mentre sopra la pseudonavata destra è ancora scoperto e si presenta come una sorta di trincea aperta verso la parte incompleta della porzione a pianta centrale. Da qui è stato possibile verificare in maniera diretta come il percorso di ispezione inferiore prima descritto proseguisse alzandosi di quota fino a quella dell'estradosso della trave orizzontale posta al di sopra dei nicchioni saldando le due quote con una breve scalinata. Si è quindi ipotizzata una disposizione dei percorsi di ispezione che ne prevede due sovrapposti in corrispondenza della porzione longitudinale e di uno unico in corrispondenza della porzione centrale dell'edificio ad una quota intermedia, collegati tra loro tramite brevi scale, ipotesi confermata da un'indentatura inclinata nei setti murari che avrebbe con ogni probabilità funzionato come appoggio per la volticciola di copertura di questo nodo distributivo.

3.4 ANASTILOSIS E RICOSTRUZIONE CRITICA DEL PROGETTO (Tavola 3C)

3.4.1 - Modellazione della parte non costruita o demolita del progetto

Già nella fase di integrazione della parte effettivamente realizzata del progetto, si è rivelato utile abbozzare a grandi linee alcune porzioni della parte progettata ma mai realizzata per comprendere meglio andamento, disposizione e ruolo di alcuni elementi che non sono stati rilevati nel corso della campagna con il laserscanner ma che era immaginabile potessero esser individuati e risolti con un ulteriore sopralluogo mirato alla loro verifica, che è stato infatti svolto. Grazie a questo sopralluogo ed ai suggerimenti ricavati dai documenti di progetto è stato ad esempio possibile verificare quale fosse lo stato attuale dell'innesto della navata rispetto alla porzione non costruita della cupola, l'andamento dei percorsi di ispezione progettati o la ratio e la significatività degli andamenti murari emergenti dalla colata di cemento del solaio di calpestio del piano museo.

Una volta terminata la soluzione dello stato attuale si è potuto tornare a quanto non realizzato facendo affidamento da un lato sui documenti di progetto, dall'altro sul preciso posizionamento degli elementi nel manufatto effettivamente realizzato. Il modello così definito si qualifica quindi più come quello relativo alla forma che l'oggetto avrebbe plausibilmente assunto con la prosecuzione del cantiere piuttosto che il modello del progetto iniziale. Il posizionamento delle membrature e dei rivestimenti è stato determinato infatti qualitativamente sulla base dei documenti di progetto, ma quantitativamente sulla base di quanto rilevato. Rilevato ad esempio lo spessore del pacchetto tecnologico del rivestimento a lastre di marmo bardiglio delle pareti interne a partire dalle porzioni superstiti, lo si è riportato sulle porzioni di muratura nuda. Le quote esplicite riportate sui documenti di progetto sono state invece la guida per gli elementi che sarebbero stati costruiti dal piano

museo in su e di cui non sia stato possibile desumere il posizionamento sulla base della disposizione delle membrature corrispondenti al piano cripta sottostante, mentre per il posizionamento dell'asse della torre faro si è proceduto empiricamente nella maniera indicata nella sezione relativa alla campagna di rilievo

Questo doppio riscontro ha permesso di verificare una quasi perfetta corrispondenza tra quanto realizzato ed i documenti di progetto riportati nella tesi di Scaroni, che li qualifica pertanto come autentici e definitivi documenti di cantiere e rende solida e non arbitraria la ricostruzione digitale che è stata portata a termine nel corso del presente lavoro. Anche la modellazione della porzione non costruita ha rispettato i medesimi criteri di accuratezza, leggerezza e pulizia a livello topologico che sono stati adottati per la ricostruzione, operazione ancora più agevole poiché non ha dovuto tenere conto di lacune, elementi costruttivi e non estetici, degrado, deformazioni.

3.4.2 - Anastilosi digitale

Arrivati a questa fase, gli elaborati più raffinati derivati dai dati iniziali erano il modello tridimensionale dello stato attuale derivato dall'incrocio tra dati di rilievo, retroprogettazione ed integrazione ed il modello tridimensionale della proiezione del cantiere qualora fosse stato finito. A questo punto si è potuto procedere all'unione degli altri elementi rilevati, ovvero statue e sarcofagi.

Così come il processo di anastilosi prevede l'inserimento di elementi autentici nella loro posizione originale all'interno di una ricostruzione semplificata dell'organismo architettonico o plastico originario, lavorando in ambiente integralmente digitale è possibile procedere in

maniera analoga posizionando le porzioni rilevate in luoghi diversi e posizionandole nella corretta relazione spaziale rispetto all'organismo architettonico.

Si è proceduto quindi ad importare i modelli elaborati a partire dalle scansioni fotografiche effettuate a Forte dei Marmi ed alla Maddalena per le statue nonché dalla scansione laser dell'interno dell'edificio per i sarcofagi posizionandoli correttamente nella posizione che avrebbero assunto nel progetto completo con l'ausilio del modello digitale della ricostruzione del progetto stesso. Nel caso in oggetto, l'operazione è forse poco significativa, ma è stata effettuata per verificare la versatilità di una gestione dei dati di rilievo integralmente digitale anche a fini di studio e divulgazione, ma ci sarà modo di ampliare queste considerazioni nella sezione conclusiva del presente lavoro.

In analogia a quanto fatto per il corpo propriamente architettonico, una volta posizionati gli elementi superstiti si è proceduto alla loro integrazione, ritopologizzazione e ricostruzione all'interno di modo. È utile comunque segnalare alcune peculiarità dell'applicazione della tecnica in questa fase. La statua colossale di Ciano era previsto fosse realizzata in 6 blocchi, dei quali come si è visto sono 4 sono ancora nella cava di estrazione del granito di cui sono composti e che è stato quindi possibile rilevare in buona parte. Lo scultore aveva dato indicazioni affinché i blocchi fossero sbazzati direttamente in cava ma il sopralluogo ha mostrato un livello di finitura che pur essendo grezzo, non si esclude potesse essere quello finale in ragione del posizionamento e delle dimensioni della statua stessa. Pertanto si è deciso di non alterare in nessuna maniera quanto rilevato al netto della scabrosità della superficie che comunque si è ritenuto di rendere attraverso mappe e non attraverso la geometria. Per i due blocchi non realizzati o perduti, quelli corrispondenti a stinchi e cosce ci si è basato sui documenti di progetto riportati da Scaroni declinandoli in continuità con il blocco adiacente e rilevabile della vita.

Le statue del picchetto d'onore invece sono state ricavate ciascuna da un unico blocco di marmo di Carrara. I 2 Marinai sono stati portati ad un livello di finitura prossimo a quello definitivo con la sola eccezione di alcune porzioni di marmo intatto da cui si staccano non completamente le massicce gambe. È incerto se lo scultore intendesse liberare completamente le gambe o lasciare al contrario queste porzioni per rinforzare strutturalmente le opere affidandosi alle massicce dimensioni degli arti inferiori. Anche per non dover ipotizzare dettagli plastici non suffragati da alcun documento, si è deciso di lasciare anche nel modello ricostruito e ritopologizzato queste porzioni grezze. Discorso diverso per i fucili, le cui parti più esili sono state mantenute ad un livello di sbazzatura estremamente grossolana. In questo caso non è ragionevole che lo scultore intendesse mantenerle così e si è quindi ipotizzato il modello del plausibile stato definitivo.

Il rilievo dei due marinai, apparentemente simili ma non identici, ha permesso invece di verificare che entrambi siano stati sbazzati a partire da un identico modello con la sola esclusione del volto e del collo che sono invece stati declinati in maniera diversa in ciascuna delle statue. Molto probabilmente e come è prassi negli atelier di scultura, gli aiuti sbazzarono i blocchi fino ad un livello semidefinitivo basandosi su di un modello di Dazzi, lasciando al Maestro il compito di scolpire e finire nel dettaglio le porzioni più delicate e caratterizzante come il volto ed i dettagli circostanti come il cinghiole sottostante o le cuffie. Ricordiamo a questo punto che al gruppo scultoreo del picchetto di guardia manca una statua, il secondo dei due Balilla, mentre il primo si trova sempre a Forte dei Marmi in una piazza poco distante dallo slargo dove sono stati invece collocati i due marinai. È altamente plausibile immaginare che entrambe le coppie di statue dovessero essere prodotte in maniera analoga, partendo da due soli modelli di riferimento (uno per i Balilla ed uno per i Marinai). Per questa ragione si è deciso di inserire anche un'ipotesi per il secondo Balilla come replica di quello effettivamente rilevato.

Per quanto concerne poi i sarcofagi, il rilievo mostra come quello di Ciano fosse lievemente più grande rispetto a quello della figlia Marta e quindi presumibilmente più grande anche rispetto ai sarcofagi che avrebbero dovuto conservare le spoglie degli altri componenti della famiglia. Quello di Ciano è attualmente mancante del coperchio a spioventi con grandi acroteri, ma dai documenti di progetto appare che il disegno fosse analogo nelle forme a quello degli altri sarcofagi di cui quello della figlia è ancora visibile, quindi si è integrata la lacuna adattando alle dimensioni del primo la geometria del secondo. Infine si è ripristinata la scritta a rilievo sul fianco del sarcofago recante il nome del gerarca che allo stato attuale appare fortemente compromessa da un'azione di cui non è difficile immaginare le ragioni.

3.4.3 - Dettaglio del modello tridimensionale

Sebbene il progetto appartenga alla corrente più monumentalista e retorica dell'architettura di regime, tutto il progetto è improntato ad una grandissima astrazione degli elementi decorativi come è possibile verificare anche dagli elementi superstiti. Le colonne sono prive di base ed hanno un capitello estremamente semplificato, lo stesso vale per la trabeazione il cui solo elemento plastico è la cornice a gola superiore, priva di modanature ulteriori. Proprio in ragione di questa semplicità, tutte le finiture previste dai progettisti diventano significative per la caratterizzazione del progetto architettonico.

Facendo ancora una volta affidamento sul corpus dei documenti individuati da Scaroni, è stato possibile definire e modellare questi dettagli quali i corrimano, le panchine poste nelle piattaforme di sosta lungo gli scaloni laterali, la geometria della cornice sommitale del rivestimento esterno, gli elementi plastici della decorazione del piano museo, i pannelli a bassorilievo raffiguranti i siluri sui fianchi del volume a forma di MAS dell'attico, la geometria

dello scalone d'accesso e dello scalone interno, il disegno della giacitura delle lastre di marmo bardiglio dei rivestimenti interni, il disegno delle colonne che avrebbero sorretto l'arca di Ciano e tra cui sarebbero state disposte le 4 statue del picchetto di guardia, l'altare che sarebbe stato addossato alla parete dell'abside.

Di altri elementi come i candelabri in ferro del piano cripta esiste una descrizione sommaria ma non la rappresentazione grafica, e se ne è tentata una rappresentazione sulla base di elementi analoghi in altre costruzioni coeve.

Infine altri elementi come la distribuzione verticale del faro con la scala a chiocciola ed il ballatoio sommitale, sono stati disegnati sul modello di altre costruzioni analoghe. Operazione analoga per le sistemazioni esterne, definite a partire sia dai documenti di progetto che dalle fotografie dei plastici originali nei quali si intravede lo sbarco di uno scalone di accesso al piazzale presumibilmente secante Viale Tirreno che è stato inserito nel modello tridimensionale. In ultimo, per l'andamento della topografia circostante ci si è affidati alla cartografia disponibile.

3.4.4 - Il Modello Master 3D

Con l'introduzione e l'integrazione delle finiture, anche il modello del progetto ricostruito è da considerarsi sostanzialmente completo, nel senso che ogni elemento significativo è stato determinato ed introdotto nel modello tridimensionale. Il punto di arrivo dell'elaborazione dei dati di rilievo si è inteso dovesse essere però quello che definiamo il Modello Master, ovvero sia un modello tridimensionale organizzato e realizzato in maniera tale che possa essere efficacemente posto al centro di un potenziale ecosistema di elaborati derivati funzionali ai possibili diversi utilizzi di tale modello, dall'estrapolazione di piante ed alzati, alla simulazione fotorealistica, all'animazione, all'interattività sia online attraverso browser che offline attraverso tecnologie più impegnative a livello computazionale come le simulazioni immersive e realtime, alla fabbricazione digitale.

Un unico modello fondamentale da cui poter ricavare il maggior numero possibile di modelli ed elaborati derivati con il minor sforzo possibile in considerazione del fatto che ogni implementazione richiede accorgimenti specifici, particolarmente in merito al bilanciamento tra dettaglio geometrico e ricorso alle mappature per i prodotti digitali, ed alla sua scomposizione in componenti per la fabbricazione digitale a seconda della tecnologia adottata.

Un modello che garantisca questa possibilità deve essere altamente organizzato a livello di layers e selection sets, leggero, topologicamente ottimizzato e manifold. In particolare, l'ultimo requisito garantisce sia la sua utilizzabilità per tutte le tecnologie di fabbricazione digitale, sia l'efficacia di operazioni di tipo booleano che diventano particolarmente utili al momento di estrapolare le viste tecniche.

Tutta l'accuratezza posta nella fase di retopologizzazione ed integrazione delle lacune può essere vista come un investimento il cui ritorno pratico si concretizza in questa fase, difatti i modelli a cui si è giunti allo stato di lavorazione connesso alla fase descritta in questo paragrafo, sono già in massima parte rispondenti a questi requisiti. Lavorare punto per punto, poligono per poligono ricorrendo in maniera misurata e programmata alle operazioni automatizzate garantisce di avere il pieno controllo di tutto il modello tridimensionale, cosa che non si può certamente dire per un modello direttamente ricavato dalle scansioni. Una revisione della continuità delle superfici sulla base della diagnostica manifold e pochi interventi puntuali si sono infatti rivelati sufficienti a completare i due Modelli Master: quello dello stato attuale e quello del più plausibile completamento del progetto e del relativo cantiere.

3.5 VISUALIZZAZIONE (Tavola 3B)

3.5.1 - *Attribuzione materiali*

La prima e principale declinazione del Modello Master all'interno del presente lavoro è stata quella funzionale alla creazione degli elaborati tecnici ed alla visualizzazione fotorealistica del modello ricostruito. Fino a questo punto, nella trattazione si è fatto riferimento quasi esclusivamente al solo dato tridimensionale. In realtà, retopologizzazione ed integrazione delle lacune e degli elementi mancanti hanno permesso di introdurre precocemente un'organizzazione dei dati tridimensionali anche sulla base dei materiali associati ai singoli elementi. Come abbiamo visto infatti, le colonne sono in marmo verde Arni, i rivestimenti in granito della Maddalena, le lastre interne in marmo Bardiglio, e così via. Giunti a questo livello di lavorazione, il Modello master include dunque anche questa organizzazione ed ogni poligono che lo compone è associato in maniera appropriata al materiale di cui la superficie dell'oggetto che simula e descrive è composto nella realtà o nel progetto.

Nei modellatori tridimensionali, ogni poligono appartiene infatti a diversi sistemi tassonomici, funzionali ciascuno ad un utilizzo diverso. Ciascun poligono appartiene innanzitutto ad uno specifico layer che l'operatore può determinare sulla base delle puntuali necessità, tipicamente organizzandoli sulla base degli oggetti di appartenenza. È possibile assegnare poi ogni poligono ad un diverso set di selezione indipendente dall'assegnazione al layer di appartenenza che permette di richiamare velocemente gruppi di selezione predeterminati per manipolazioni ulteriori.

Ad ogni poligono possono essere poi associati diversi materiali quando il modello tridimensionale debba essere utilizzato per simulazioni in computer grafica, come nel caso in oggetto. Per lo stesso impiego ciascun poligono può essere associato ad un punto preciso di un'immagine quando questa venga utilizzata come mappa in grado di descrivere un materiale con un aspetto non isotropo.

3.5.2 - Mapping con Modo

Modo è un modellatore poligonale che nel tempo è stato arricchito con successo variabile a tutte le sezioni che sono necessarie alla generazione di contenuti a partire da modelli 3D. Include quindi un motore di simulazione con relativo sistema di materiali, una sezione dedicata all'animazione, una allo sculpting ed una robusta ed efficace sezione di mapping. Il mapping è quella fase di trattamento della creazione di contenuti digitali nel corso della quale si istituisce una relazione precisa e controllata tra la geometria ed i materiali, tra il dato tridimensionale quindi e l'aspetto che ciascuna superficie assume nell'ambiente simulato. Il sistema di creazione dei materiali permette infatti di definire i parametri materici delle superfici quali il colore, la ruvidità, la capacità di riflettere dei materiali, la sua trasparenza, la sua traslucenza, la sua luminosità, controllabili in maniera specifica da ciascun software.

Il settaggio si può pensare con buon grado di approssimazione che venga effettuato su di una sorta di "piastrella" piana di materiale. Se pensiamo a questa piastrella come ad una pezza di tessuto, l'operazione di mapping consiste nello scegliere come "piastrellare" le superfici del modello tridimensionale in maniera omogenea e realistica. Nel caso di geometrie semplici e di superfici prive di discontinuità materiche macroscopiche, questa operazione può essere risolta tramite semplici proiezioni planari (lungo un solo asse), cubiche (rispetto ai tre assi cartesiani in relazione all'orientamento prevalente della superficie da mappare), cilindriche, sferiche, tra cui scegliere in base alla geometria complessiva dell'oggetto da mappare. Se le superfici invece sono complesse, queste semplici proiezioni non restituiscono risultati accettabili e ad alcune porzioni di superficie le immagini si adattano mostrando evidenti distorsioni. Per ovviare a questo problema si ricorre al cosiddetto UV mapping, una tecnica che permette di creare una relazione biunivoca tra ciascun punto di un'immagine bidimensionale definito attraverso le sue coordinate orizzontali U e verticali V rispetto alla base ed altezza dell'immagine stessa e le coordinate tridimensionali XYZ del punto corrispondente sul modello tridimensionale. L'operazione consiste in sostanza in un accurato lavoro di tappezzeria digitale, dove le singole pezze di rivestimento sono costituite da porzioni della superficie tridimensionale sviluppate sul piano su cui viene proiettata ed agganciata in maniera definitiva la mappa associata. Questa operazione, realmente e concretamente artigianale benchè integralmente digitale, permette di rivestire completamente anche le superfici più complesse senza che nella visualizzazione simulata appaiano distorsioni eccessive.

Il modello in oggetto non presenta in realtà superfici estremamente complesse, e quindi si è valutato di ricorrere a proiezioni cubiche standard per la quasi totalità dei materiali, con l'esclusione dei fusti delle colonne poiché nella realtà sono costituite da un marmo verde venato. Altre superfici come le volte e la cupola sono state invece risolte rispettivamente

con mappature cilindriche e sferiche, più che sufficienti a determinare una distribuzione non deformata di una finitura sostanzialmente omogenea come l'intonaco.

Infine per i rivestimenti in lastre lapidee dell'interno e dell'esterno, si è scelto come brevemente accennato prima di affidarsi in maniera prevalente a geometria reale, suddividendo le superfici relative secondo una topologia derivata dalla suddivisione in lastre. I materiali con i quali sono realizzate, granito bianco per l'esterno e marmo Bardiglio per l'interno, sono infatti discretamente omogenei ed orientati in maniera prevalente lungo gli assi cartesiani del sistema di riferimento adottato, quindi risolvibili anch'essi con la mappatura cubica standard. Questa ultima scelta ha permesso inoltre di ottimizzare ancora una volta il bilanciamento tra geometria reale e dettaglio ottenibile attraverso la mappatura nel momento in cui si è optato per la massima fedeltà all'oggetto rilevato ed alla reale disposizione delle lastre nel rivestimento. In questo caso specifico infatti, l'ampia estensione delle superfici reali avrebbe richiesto per essere descritta completamente mappe di grandezza cospicua al fine di garantire un dettaglio soddisfacente anche in viste ravvicinate, con notevole appesantimento dell'onere computazionale e sull'occupazione di memoria disponibile nelle fasi di calcolo o resa del punto di vista.

3.5.5- Creazione textures con Photoshop

Mentre per le mappe che definiscono il colore della superficie è facile immaginare l'effetto dell'immagine quando applicata, per altri parametri come ad esempio la ruvidezza, o la riflettività l'effetto non è così immediato. Come abbiamo visto, le caratteristiche materiche sono infatti simulate nei motori di rendering grazie ad una serie di parametri, solitamente espressi in percentuali. Se un materiale presenta però caratteristiche superficiali discontinue

(pensiamo ad un materiale composito, o degradato) tali parametri devono assumere un valore locale. In tali frangenti si ricorre nuovamente a delle mappe, in questo caso in scala di grigio, che assegnano per il parametro da definire un valore locale alla superficie pari a 0% quando il colore della mappa in quel punto è nero, a 100% quando il colore è bianco. Tutte le sfumature di grigio intermedie assegnano valori proporzionali. In questa maniera si riesce a simulare in maniera precisa ed efficace il comportamento di qualunque superficie quando viene illuminata. La definizione di queste mappe è quasi un'arte a sé, e come è immaginabile viene svolta all'interno di programmi dedicati al trattamento di immagini raster tra i quali quello più diffuso è certamente Photoshop. Per ogni materiale si è quindi proceduto alla creazione di tutte le mappe necessarie alla sua resa fotorealistica all'interno del programma, partendo da fotografie scattate dal vivo oppure da materiale fotografico reperito online.

A beneficio di completezza, si richiama il processo completo a partire da una foto scattata dal vivo. La foto deve essere scattata alla massima risoluzione possibile e con la minore distorsione possibile. Quindi fattori positivi sono lenti con focali lunghe e di buona qualità ottica, sebbene anche con attrezzatura di qualità non professionale è possibile comunque recuperare via software distorsioni ed aberrazioni. Se la superficie è lucida o riflettente, si deve cercare di evitare quanto più possibile che compaiano nell'immagine i riflessi, poiché questi dipendono dall'ambiente circostante che nella scena virtuale è necessariamente differente.

Buona norma sarebbe quella di scattare più fotografie di porzioni diverse della superficie perchè in questo modo diventa possibile lavorare su "piastrelle" di dimensioni maggiori. Pensiamo infatti se dovessimo ricoprire una superficie ampia come un pavimento con piccole lastre di marmo tutte uguali. Guardando il pavimento nella sua estensione, la ripetizione su ogni piastrella delle stesse variazioni di superficie del marmo porterebbe ad un risultato poco efficace che verrebbe percepito come poco realistico in quanto composto da lastre tutte identiche. Lavorando invece su piastrelle di dimensioni maggiori in relazione con le dimensioni complessive della superficie da ricoprire, si minimizza questo effetto noto come tiling.

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

Un secondo espediente necessario a ridurre questo effetto è quello del trattamento delle porzioni periferiche di ciascuna immagine per far sì che quando due “piastrelle” vengono accostate nella mappatura, le variazioni della mappa siano continue e non si veda la cesura tra i bordi delle due piastrelle contigue.. Per risolvere il problema, all’interno di Photoshop si lavora sfumando la commessura tra le piastrelle contigue con strumenti come il timbro clone modificando quindi l’andamento delle variazioni di superficie.

Si parte dalla mappa del colore innanzitutto perchè è quella più facilmente ricavabile da materiale fotografico, in secondo luogo perchè è quella più ricca di informazione ed infine perchè solitamente le discontinuità del comportamento fisico della superficie hanno una corrispondenza con variazioni di colore. Pensiamo ad esempio ad un terreno bagnato: le porzioni umide saranno sia più scure che più riflettenti. Per questa ragione, tutte le mappe in scala di grigio vengono solitamente ricavate manipolando opportunamente le mappe di colore corrispondente.

Tutte le mappe sono state ricavate dunque ad hoc per questo specifico lavoro a partire da documentazione fotografica acquisita personalmente presso un deposito di marmi di Pietrasanta (Savema) per le qualità scelte tra i marmi locali: Statuario e Bardiglio (Carrara) e Verde Arni (Stazzema) e dalla cava di granito bianco della Maddalena di Villamarina dove giacciono ancora gli elementi della statua colossale e da cui sono state ricavate le lastre del rivestimento esterno. La sola eccezione è costituita dal Rosso di Verona dei sarcofagi per il quale è stato utilizzato il catalogo realizzato dalla Margraf appositamente per l’impiego in computer grafica. Per altri materiali meno decisivi per la resa complessiva del progetto e della sua visualizzazione, si è invece fatto affidamento a librerie personali consolidate nel tempo (metalli, legni, terreno, vegetazione, trasparenti etc.)

3.5.6 - Allestimento scena in Maxwell Render

Definita la geometria, definiti ed attribuiti i materiali, si è trattato quindi di creare la scena virtuale che permettesse di estrapolare delle immagini fotorealistiche dell'interno del Mausoleo così come sarebbe apparso nella realtà. In questa maniera, si è sviluppato e portato a compimento uno degli utilizzi possibili del Modello Master, inserendo una sua derivazione all'interno di una scena virtuale ricreata digitalmente grazie ad un motore di rendering.

Sebbene Modo integri come si è accennato un buon motore di resa proprietario, la massima qualità attingibile utilizzandolo non si posiziona certamente al massimo livello tra le opzioni alternative disponibili. Si è quindi optato per un motore di rendering dalle riconosciute capacità come Maxwell Render, che accoppia un eccellente sistema di resa fisicamente corretta dei materiali con un'ottima simulazione della propagazione e diffusione della luce. È un motore che appartiene alla famiglia dei cosiddetti motori unbiased, programmi cioè che simulano il comportamento della luce rispetto ai materiali per tramite di equazioni fisicamente corrette, laddove invece i motori della famiglia biased ricorrono estensivamente ad algoritmi sostitutivi che benchè più veloci, tipicamente restituiscono una qualità inferiore delle immagini finali. Maxwell inoltre, in ragione della sua architettura, permette un settaggio della scena virtuale molto veloce e direttamente corrispondente all'ipotetica scena reale. Non richiede quindi solitamente la predisposizione di entità dedicate al buon funzionamento degli algoritmi dei motori biased di cui sopra, e gli espedienti che si adottano nell'allestimento delle scene ricalcano quelli dettati dalla consuetudine e dall'arte della fotografia. Questa qualità e semplicità di allestimento si paga con estenuanti tempi di resa, che però nel caso in oggetto sono stati ritenuti pienamente giustificati al fine di una ricostruzione accurata anche a livello visivo.

3.5.7 - *Postproduzione e compositing in Photoshop*

Con l'avvento della fotografia digitale, la manipolazione degli scatti dopo la loro concreta realizzazione è diventata una fase determinante per la resa finale, di importanza quasi pari alla tecnica fotografica di per sé. Vi sono software dedicati al processamento dei negativi digitali, come Aperture o Lightroom, ma la loro vera vocazione si esplica nel processamento dei dati oggettivi ottenuti con gli scatti. Le immagini generate digitalmente offrono invece un controllo decisamente più ampio sul modo in cui l'immagine viene prodotta e quindi l'ambiente di lavorazione più adatto è anche in questo caso Photoshop. I motori di calcolo peraltro, tipicamente sono in grado di produrre delle immagini tecniche all'interno delle quali vengono raffigurati attraverso il colore speciali parametri che agevolano notevolmente tutta la postproduzione delle immagini: mascherature, apporti dei singoli parametri di superficie, riflessi, opacità, contributo delle singole fonti luminose e molto altro.

Anche in questo caso si è fatto ampio ricorso a questa possibilità, in particolare per la gestione ed il bilanciamento degli apporti luminosi delle diverse fonti, sia quelle proprie che quelle necessarie ad una resa più efficace, e per la mascheratura degli elementi generati digitalmente quando il punto di vista richiedeva che venissero fotocomposti su di un'immagine ricavata dal vivo, come i punti di vista esterni ripresi più da lontano.

4.0 STATO DI FATTO (Tavole 4A e 4B)

La seconda linea di specializzazione del Modello Master è quella determinata dalla necessità di estrapolare i punti di vista tecnici ai fini della completa descrizione dell'organismo architettonico. Potendo fare affidamento su di un modello ottimizzato, completo ed affidabile, l'operazione è stata decisamente rapida anche in considerazione del fatto che si è reputato più efficace rappresentarlo con immagini raster piuttosto che ricorrendo ad un CAD. Ciononostante, è utile sottolineare il fatto che anche qualora si fosse optato per il ricorso al disegno tecnico, il Modello master avrebbe permesso la generazione del vettoriale di base in maniera immediata e completa e soprattutto coerente per le diverse possibili estrapolazioni, a dimostrazione della versatilità di impiego e specializzazione di un modello realizzato secondo i criteri evidenziati più volte nella presente trattazione. Il 3D non mente.

4.1 Inquadramento S.F. (Tavola 4A)

4.1.1 - Fotografia aerea

4.1.2 - Planimetria 1:500 con curve di livello

4.1.3 - Sezioni ambientali

- a: Sezione longitudinale
- b: Sezione-prospetto frontale
- c: Sezione trasversale su asse cupola
- d: Sezione trasversale su asse faro

4.2 Piante S.F. (Tavola 4A)

4.2.1 - Pianta cripta

4.2.2 - Pianta quota cavedi

4.2.2 - Pianta solaio attico

4.2 Alzati S.F. (Tavola 4B)

4.3.1 - Prospetti

- a: Prospetto frontale
- b: Prospetto laterale destro
- c: Prospetto laterale sinistro

4.3.2 - Sezioni

- a: Sezione trasversale su collegamenti verticali, verso scalone
- b: Sezione trasversale dell'atrio, verso controfacciata
- c: Sezione trasversale delle navate, verso arca
- d: Sezione trasversale delle navate, verso atrio
- d: Sezione trasversale dell'ambiente centrale, verso abside
- e: Sezione trasversale dell'ambiente centrale, verso navate
- f: Sezione trasversale della spianata, verso terrazza

- g: Sezione trasversale della spianata, verso faro
- h: Sezione trasversale del faro, verso terrazza
- i: Sezione longitudinale sull'asse
- l: Sezione longitudinale sulla pseudonavata destra, verso navata
- m: Sezione longitudinale sulla pseudonavata sinistra, verso parete

5.0 RICOSTRUZIONE STATO DI PROGETTO (Tavole 5A, 5B, 5C, 5D)

Anche per il progetto, il criterio è stato il medesimo: completezza e leggerezza del Modello Master. In questa maniera tutti gli elaborati tecnici possono essere generati velocemente e senza incertezze. Le immagini generate sono raster, pertanto qualunque misurazione si rendesse necessaria può essere fatta o velocemente sull'immagine stessa, oppure per una definizione più accurata ed oggettiva sul modello tridimensionale. Tutti gli elaborati tecnici relativi allo stato di progetto, hanno una puntuale corrispondenza con quelli relativi allo stato attuale per un più rapido raffronto

5.1 Inquadramento S.P. (Tavola 5A)

5.1.1 - Fotocomposizione su fotografia aerea

5.1.2 - Planimetria 1:500 con curve di livello

5.1.3 - Sezioni ambientali

- a: Sezione longitudinale
- b: Sezione-prospetto frontale
- c: Sezione trasversale su asse cupola
- d: Sezione trasversale su asse faro

5.2 Piante S.P. (Tavola 5A)

5.2.1 - Pianta cripta

5.2.2 - Pianta quota cavedi

5.2.3 - Pianta attico

5.2.4 - Pianta terrazza

5.2.5 - Pianta coperture

5.3 Alzati S.P. (Tavola 5B)

5.3.1 a,b,c - Prospetti

- a: Prospetto frontale
- b: Prospetto laterale destro
- c: Prospetto laterale sinistro

5.3.2 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l - Sezioni

- a: Sezione trasversale su collegamenti verticali, verso scalone
- b: Sezione trasversale dell'atrio, verso controfacciata
- c: Sezione trasversale delle navate, verso arca
- d: Sezione trasversale delle navate, verso atrio
- d: Sezione trasversale dell'ambiente centrale, verso abside
- e: Sezione trasversale dell'ambiente centrale, verso navate
- f: Sezione trasversale della spianata, verso terrazza
- g: Sezione trasversale della spianata, verso faro
- h: Sezione trasversale del faro, verso terrazza
- i: Sezione longitudinale sull'asse
- l: Sezione longitudinale sulla pseudonavata destra, verso navata
- m: Sezione longitudinale sulla pseudonavata sinistra, verso parete

5.4 Comparazione sintetica tra stato di progetto e stato attuale (Tavola 5B)

5.4.1 a,b,c - Prospetti

- a: Prospetto frontale
- b: Prospetto laterale destro
- c: Prospetto laterale sinistro

5.3.2 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l - Sezioni

- a: Sezione trasversale delle navate, verso arca
- b: Sezione trasversale dell'ambiente centrale, verso abside
- c: Sezione longitudinale sull'asse

5.5 Prospettive fotorealistiche (Tavole 5C, 5D)

5.5.1 - Percorso Esterno

- a: *Scorcio dalla spianata*
- b: *Dai piedi dello scalone laterale sinistro, verso la salita*
- c: *Da metà dello scalone sinistro, verso il panorama*
- d: *Dalla sommità dello scalone sinistro, verso la statua*
- e: *Dal passaggio a sinistra della terrazza, verso il parapetto*
- f: *Dalla terrazza, verso il parapetto*
- g: *Dalla terrazza, verso la sommità della statua*
- h: *Dal passaggio a destra della terrazza, verso il faro*
- i: *Dalla sommità dello scalone di collegamento, verso il faro*
- l: *Dalla spianata, verso la statua*
- m: *Dalla spianata, verso la sommità del faro*
- n: *Dalla base della scala del faro verso la sommità*
- o: *Dalla lanterna del faro, verso il panorama*

5.5.2 - Percorso cripta

- a: *Dai piedi dello scalone di accesso, verso l'ingresso*
- b: *Dai piedi dello scalone dell'atrio, verso l'arca*
- c: *Dalla sommità dello scalone dell'atrio, verso l'arca*
- d: *Dalla navata, verso la lanterna*

e: Dalla navata, verso l'arca

f: Da sotto l'arca, verso la lanterna

5.5.3 - Percorso attico museo

a: Dalla soglia del vano scale

b: Dallo sbarco delle scale, verso il museo

c: Dall'inizio del museo, verso l'oculo

d: Dal percorso laterale, verso l'accesso al percorso circolare

e: Dal percorso laterale, verso il lucernario

f: Dal parapetto, giù verso l'arca

6.0 L'ECOSISTEMA CENTRATO SUL MODELLO MASTER (Tavola 6)

Benchè il contenuto di questa ultima sezione della trattazione del tema di tesi esuli dall'obbiettivo specifico della digitalizzazione del rilievo e della simulazione del progetto così come sarebbe apparso qualora fosse stato completato, il flusso di lavoro applicato nel trattamento dei dati grezzi è stato indirizzato alla luce di un approccio che è stato già più volte richiamato ma che si ritiene utile dipanare ora in maniera puntuale e concentrata poiché dotato di un suo valore intrinseco.

Possiamo riassumere il processo adottato in tre macrofasi: traduzione oggettiva in ambiente digitale dell'oggetto fisico attraverso il rilievo basato prevalentemente su laserscanner, trattamento dei dati rilevati ai fini della costruzione di un modello ottimizzato per l'ambiente digitale, declinazione del modello digitale per le diverse applicazioni possibili. Elemento cruciale di questo processo è quindi la definizione del modello digitale ottimizzato, che è stato definito Modello Master. La ratio applicata alla sua definizione deriva dalla conoscenza della molteplicità delle possibili applicazioni e dai requisiti oggettivi che impongono in termini di organizzazione tassonomica e topologica. La mole di lavoro necessaria alla sua realizzazione va pensata come un investimento che ha il suo ritorno nella sua flessibilità del modello stesso a seconda delle diverse possibili applicazioni. In quest'ottica, il fine non è lo specifico elaborato in se, quanto piuttosto la definizione di un'entità dalla quale possa essere efficacemente ricavato un numero indefinito di elaborati. Ragionando in termini di Modello Master, un ulteriore valore aggiunto deriva dal fatto che possa essere modificato ed integrato in maniera rapida ed efficiente garantendo che tutti gli elaborati derivati siano tra loro coerenti anche nelle modifiche.

6.1 - Il Modello Master

I requisiti tecnici per la definizione del Modello Master così come lo si è inteso nel corso dell'intera trattazione sono in gran parte mutuati dal flusso di lavoro ottimizzato per la produzione di videogiochi e di effetti speciali per il cinema. Non passi il messaggio che questo significa scarsa affidabilità per impieghi tecnici come quelli necessari all'Architetto. Nell'industria del videogaming e degli FX sono concentrate professionalità complesse ad alto livello di specializzazione ed intensità di competenze funzionali alla creazione di contenuti estremamente complessi ed intorno ai quali gravita un'economia globale importante e che giustifica pesanti investimenti in ricerca, sia a livello di programmi che di

hardware. Non è un caso infatti se l'architettura dei computer domestici abbia cominciato recentemente a fare un affidamento sempre maggiore alle schede video ed al calcolo basato su GPU. I risultati e gli avanzamenti ottenuti in questo ambito specifico, portano peraltro a cascata applicazioni professionali specializzate nei campi più diversi, dal rilievo, all'interazione remota, alla realtà aumentata, alle piattaforme di acquisto. La necessità di ottimizzare i processi di creazione dei contenuti nei videogiochi, ha portato alla programmazione di ambienti di sviluppo e di motori di resa che in tempi recentissimi hanno cominciato ad essere distribuiti addirittura a titolo gratuito, rendendo economicamente estremamente vantaggioso ricorrervi anche per applicazioni diverse da quelle videoludiche in ragione dell'altissima qualità visiva ottenibile. Molti di questi requisiti sono peraltro comuni a quelli necessari per la produzione di modelli tridimensionali destinati alla fabbricazione digitale quali frese cnc e stampanti 3D e diventa quindi ulteriormente assennato immaginare un modello digitale concepito nella maniera sinora descritta.

L'obiettivo del trattamento del modello digitale così finalizzato è quello di ottimizzare il bilanciamento tra la sua accuratezza e la sua complessità. Un modello accurato ma troppo complesso diventa difficilmente gestibile per i programmi e per l'hardware su cui girano, compromettendo la qualità dell'esperienza di fruizione dei contenuti specie nel caso di fruizione in tempo reale. Il modello deve essere creato con particolare attenzione alla sua topologia poiché tutte le lavorazioni successive ne beneficiano, dalla mappatura fino alla sua efficacia in applicazioni interattive. Deve quanto più possibile essere manifold, secondo la definizione già fornita, sia perchè la mappatura diventa più accurata, sia perchè in questa maniera diventa quasi immediatamente utilizzabile per essere fabbricato con stampanti e frese. Deve infine essere altamente organizzato a livello tassonomico perchè deve rimanere facilmente gestibile e modificabile in ragione dei suoi possibili raffinamenti che ciascuna applicazione ed output dovesse richiedere. Da un modello così organizzato, tutte le applicazioni ed esempi seguenti possono essere ricavati in maniera efficace.

6.2 - Visualizzazione architettonica fotorealistica

Il processo finalizzato alla visualizzazione architettonica è stato estesamente descritto nei precedenti capitoli ad esso dedicati, oltre ad essere l'impiego certamente più consueto per un modello digitale. L'esperienza quotidiana sembra suggerire che l'investimento di tempo necessario alla creazione di un modello ottimizzato possa non essere giustificabile. È una constatazione non priva di ragionevolezza, ma è importante rilevare come un modello ottimizzato sia più decisamente più controllabile e facilmente modificabile e come sia gestito in maniera più rapida e fluida dai motori di calcolo, con ritorni non trascurabili nell'intensità dell'impiego macchina particolarmente in caso di visualizzazioni non statiche. La mappatura è più agevole ed il controllo del comportamento fisico simulato dei materiali è drasticamente migliore. Infine, elemento non trascurabile, è minimizzato il rischio di inclusione di elementi spuri ed indesiderati nelle rese quali ad esempio poligoni raddoppiati, triangolazioni inefficienti, smoothing imprecisi, sampling incostanti. Certamente per visualizzazioni di lavoro o per piccoli progetti non è ragionevole procedere secondo quanto affermato sinora, ma con il crescere della complessità o della varietà degli elaborati da produrre diventa invece sempre più sensato e saggio investire del lavoro.

6.3 - Elaborati tecnici

Il 3D non mente. Un modello tridimensionale è intrinsecamente coerente e permette in maniera molto più immediata ed evidente di individuare nodi problematici o incompatibilità tra diversi elaborati relativi allo stesso oggetto, così come accade con frequenza non trascurabile con il disegno tecnico tradizionale, anche se realizzato a CAD. Un modello tridimensionale ottimizzato secondo i criteri che sono stati indicati diventa particolarmente versatile nella generazione di piante ed alzati, sia come immagini che come disegni vettoriali da rielaborare. Anche in questo caso, non si afferma certamente che il Modello master sia la soluzione migliore in ogni caso. Basti ad esempio pensare ad un progetto opportunamente gestito e costruito all'interno di un flusso di lavoro BIM, dove gli elaborati tecnici vengono desunti in maniera decisamente più accurata e dettagliata. Nel caso di un rilievo il ricorso sistematico ad un modello di questo tipo potrebbe invece essere più che giustificato, soprattutto nel momento in cui la sua progressiva definizione aiuti il rilevatore ad individuare nodi problematici da indagare in maniera più mirata, così come non a caso si è verificato nel corso del lavoro base della presente trattazione.

6.4 - Navigazione in tempo reale

L'ambito all'interno del quale l'utilità di un Modello Master si esplica in maniera più evidente è certamente quello della navigazione in realtà virtuale, che non a caso è quella più prossima all'interazione con il contenuto che si realizza nell'esperienza videoludica. In questo contesto il lavoro di ottimizzazione del modello nel senso del perseguimento simultaneo di accuratezza e leggerezza diventa evidente in una fruizione spontanea e fluida, particolarmente su hardware meno performanti. La dotazione necessaria a questo tipo di fruizione è formata da un computer sufficientemente performante che sia in grado di sostenere il pesante onere computazionale, e da un dispositivo di visualizzazione, tipicamente un monitor. L'interazione si svolge all'interno di un ambiente virtuale e generato digitalmente a partire dal modello tridimensionale, all'interno del quale viene posto un ente a sua volta digitale che esprime le intenzioni del fruitore, quello che tecnicamente si definisce un avatar. Tali intenzioni sono trasmesse ed attuate dall'avatar grazie all'ausilio di interfacce input/output dedicate. Può essere la classica combinazione tastiera+mouse, dove i tasti sulla tastiera gestiscono lo spostamento del fruitore all'interno dello spazio digitale nonché le sue interazioni con esso, mentre attraverso il mouse il fruitore può osservare l'ambiente che lo circonda ed indirizzare i suoi spostamenti. Per ricorrere ad un esempio, la tastiera gestisce le gambe e le mani dell'avatar del fruitore, mentre il mouse ne gestisce la testa e gli occhi. Al posto della combinazione mouse+tastiera può esserci un joystick, variamente concepito. La base dell'interazione con il mondo digitale rimane comunque divisa nei tre blocchi di input: spostamento, orientamento, azione.

Un'esperienza particolarmente efficace è quella di realtà virtuale, nella quale un visore stereoscopico e munito di giroscopi ed accelerometri sostituisce simultaneamente sia il dispositivo di visualizzazione che l'interfaccia di input che comanda l'orientamento. L'efficacia di questa modalità di interazione è data sia dalla maggior naturalezza del modo in cui ci si può orientare nell'ambientazione virtuale, sia dal realismo garantito dalla visione stereoscopica. Il visore infatti genera un'immagine lievemente diversa per ciascun occhio, simulando la piccola differenza del loro punto di vista che sta alla base della nostra percezione tridimensionale del mondo.

6.5 - Manipolazione via web

Una forma speciale di navigazione e manipolazione interattiva è quella fruibile via web. Attualmente la tecnologia non garantisce una banda sufficiente a sostenere la grande mole di dati di input ed output che un sistema hardware realtime deve garantire sia rispetto al controllo dell'interazione che alla visualizzazione. Per questa ragione allo stato attuale i contenuti elaborati per l'interazione via web sono tipicamente molto più leggeri e molto meno complessi, facendo affidamento su modelli a bassa o bassissima risoluzione tridimensionale ed impiegando in maniera prevalente mappe a loro volta ottimizzate. Nonostante i limiti, questo tipo di interazione offre profili interessanti di impiego data la pervasività di terminali quali smartphone e tablet nonché dello spettro di applicazioni e servizi dedicati all'esperienza in mobilità. Visualizzazione, revisione, esperienza d'acquisto, realtà aumentata, personalizzazione, teamwork, sono solo alcuni dei campi di impiego per contenuti creati per l'interazione via web e che giustificano l'impegno necessario ad adattarvi il modello tridimensionale.

6.6 - Divulgazione, studio e ricerca

Qualsiasi informazione racchiusa in un formato digitale acquisisce la preziosissima caratteristica di essere agevolmente trasmissibile e trasferibile, specialmente nel momento in cui il formato in cui è archiviata sia aperto o quantomeno universale e sia gestibile anche con hardware e software non professionali. Senza andare a toccare tutto il tema degli open data che riguarda ovviamente anche i formati tridimensionali digitali, in questa sede risulta invece utile richiamare l'efficace impiego di modelli ottimizzati per l'interazione in tempo reale in ambito divulgativo e scientifico. Basti pensare ad applicazioni di realtà aumentata con applicazione museale o espositiva, alla creazione di supporti didattici, alla divulgazione scientifica, al training, alla gamification. Le applicazioni videoludiche sono specificamente basate sull'interazione con gli oggetti che popolano lo spazio digitale, e questo tipo di interattività può essere usata in maniera estremamente efficace per veicolare dati ed informazioni anche evoluti. In questi casi, le competenze necessarie alla specializzazione dei modelli tridimensionali includono anche capacità di programmazione in linguaggi come Java o C++, grazie ai quali è possibile costruire interazioni anche notevolmente complesse con gli oggetti digitali che fanno pensare ad un possibile efficace impiego anche in ambito accademico. Si pensi ad esempio alla costituzione di una libreria di manufatti digitali navigabili ed interattivi che restituiscano metadati attraverso un'esperienza utente ottimizzata. Può trattarsi di oggetti museali, che una volta digitalizzati in formati accessibili possano essere velocemente ed efficacemente raffrontati e messi in relazione, permettendo ai ricercatori di accedere ai dati ed alle informazioni, senza dover interagire con gli oggetti fisici, informazioni potenzialmente anche più arricchite e profonde di quelle desumibili dalla semplice interazione fisica. Particolarmente preziosa sotto questa luce è l'applicazione in ambito archeologico, laddove il problema della fruizione dell'oggetto reale si scontra con la necessità della sua preservazione come si sottolinea nell'ambito del dibattito sul senso dell'Archeologia Digitale. In tutti questi contesti, il modello tridimensionale può diventare attraverso la progettazione di queste interazioni un efficace hub di accesso alle informazioni più specifiche e verticali, oltre che un conglomerato di informazione esso stesso.

6.7 - Fabbricazione digitale

Il modello digitale sta diventando sempre di più l'elemento centrale anche per la creazione di contenuti fisici attraverso il ricorso alle tecnologie della fabbricazione digitale quali frese, stampanti 3D, laser. Queste tecnologie, fino a 10-15 anni fa appannaggio delle applicazioni in ambito industriale in ragione dei costi della strumentazione stessa e dell'interfaccia utente non propriamente ergonomica, recentemente hanno cominciato ad essere usate estensivamente anche in contesti di manifattura artigianale quando non addirittura amatoriale. Questi strumenti, in particolar modo le stampanti 3D che adottano la tecnologia a deposizione di filo fuso, sono acquistabili oggi anche a prezzi compresi tra i 1000€ ed i 3000€. D'altra parte, tecnologie più complesse e costose come la stampa a resina o a cera, le fresatrici robotizzate oppure comunque controllate da computer, il taglio o l'incisione laser sono comunque sempre più facilmente accessibili all'interno di officine aperte come i FabLab ed i makerspaces o possono comunque essere fruite tramite i service sempre più numerosi.

Tutto il movimento dei makers e dei FabLab consiste in sostanza nell'esercizio e nella sperimentazione con le possibilità offerte da questo importante cambiamento che mette a disposizione di appassionati, tecnici, studiosi, designer un'interfaccia tra mondo fisico e digitale in grado di produrre oggetti fisici e tridimensionali con costi e semplicità di utilizzo paragonabili a quelle di oggetti a cui siamo al giorno d'oggi perfettamente abituati come stampanti o plotter. Ci troviamo attualmente in una fase di consolidamento di questo nuovo ambito, nel corso della quale si stanno sperimentando tecniche e processi abilitati da questa innovazione particolarmente nel campo dell'autoproduzione, del design, della divulgazione scientifica, della distribuzione dei prodotti.

In questo contesto, il modello digitale costituisce l'input per questi strumenti così come un disegno lo è per una stampante. L'operatore deve limitarsi a conoscere la tecnologia ed a sapere come settare pochi parametri per ottenere modelli in scala, lavorazioni di dettaglio, piccoli prodotti con una precisione impensabili per qualsiasi altra tecnica manuale attuata da mani non esperte. È facile immaginare come tutto ciò sia di particolare interesse in ambito professionale per un Architetto, fornendogli uno strumento prezioso non solo di presentazione ma anche di progettazione e verifica nel momento in cui adotti un flusso di lavoro pienamente cosciente delle possibilità offerte dall'ambiente digitale.

6.8 - Conclusioni: L'Architetto Digitale

Visto con gli occhi dell'Architetto, tra il progetto tecnicamente inteso e la sua comunicazione o rappresentazione si interpone quindi un'entità ulteriore che va a sua volta progettata e pianificata. Si constata che una tale gerarchia sia già in corso di normalizzazione ed assorbimento da parte dei professionisti nel caso dell'approccio BIM alla progettazione, dove l'organizzazione del progetto assume un ruolo fondamentale rispetto al progetto in sé. Laddove il BIM è funzionale prevalentemente alla cantierizzazione ed alla realizzazione fisica del progetto di architettura, il Modello Master svolge lo stesso ruolo di intermediazione e filtro nella generazione di tutti gli elaborati accessori, generati in ambiente digitale ed a

questo prevalentemente destinati. Il Modello master diventa quindi una sorta di elaborato "staminale" concepito in maniera tale da poter essere fatto evolvere nella più ampia varietà di elaborati.

L'utilità del ricorso al BIM è sicuramente più facilmente comprensibile oltre che più stringentemente necessaria per il professionista poiché la si può correttamente accogliere come un'ottimizzazione del processo di progettazione e non richiede in effetti una riorganizzazione sostanziale dell'approccio a tale processo. Si tratta infatti semplicemente di sfruttare le potenzialità dei software nella sua programmazione ed organizzazione. La creazione del Modello Master invece richiede un approccio più astratto, poiché i suoi requisiti tecnici provengono dall'interno dell'ambito digitale e pertengono a loro volta dal modo in cui sono concepiti i programmi o le tecnologie che devono trattare questo modello per produrre gli elaborati propriamente detti. In questa considerazione risiede il seme di una professionalità specifica nell'ambito di quelle attinenti all'Architettura e di cui si comincia a parlare: l'Architetto Digitale.

L'Architetto Digitale si pone a metà strada tra il mondo fisico degli atomi e quello digitale dei bit, usando le nozioni proprie della Professione per guidare le proprie scelte ed azioni e dare loro plausibilità e fondamento, ma portandole a termine utilizzando con perizia gli strumenti digitali. Là in mezzo, tra il cemento ed i circuiti, c'è una nuova realtà da esplorare che pur essendo digitale è altrettanto concreta di quella fisica a cui siamo abituati e si auspica che il presente lavoro possa aver contribuito a rendere questa affermazione il più credibile possibile.

Un cantiere incompleto ed abbandonato circondato da rifiuti, tre statue semidimenticate in spazi secondari a Forte dei Marmi, dei curiosi blocchi di granito circondati dal mare azzurro della Maddalena sono stati ricomposti a completare all'interno di questa realtà digitale un progetto incompleto di 75 anni fa, testimone di un'epoca con la quale non abbiamo mai fatto i conti fino alla fine, nemmeno nel male.

RILIEVO, ANASTILOSIS DIGITALE E META-RICOSTRUZIONE DEL MAUSOLEO DI CIANO A LIVORNO

